

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Talles Carvalho de Matos

**HARMONIZANDO O ENVELHECIMENTO:
Desenvolvimento de repertório para coros de idosos**

Belo Horizonte
2023

Talles Carvalho de Matos

**HARMONIZANDO O ENVELHECIMENTO:
Desenvolvimento de repertório para coros de idosos**

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Minas Gerais, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Artes, área de concentração em Artes/Música, para a obtenção do título de Mestre em Artes. Linha de pesquisa 1: Dimensões Teóricas e Práticas da Produção Artística

Orientadora: Profa. Dra. Marília Nunes Silva

Belo Horizonte
2023

M433h

Matos, Talles Carvalho de.

Harmonizando o envelhecimento : desenvolvimento de repertório para coros de idosos [manuscrito] / Talles de Carvalho Matos. -- 2023
95 f. : enc. il., music., fotos, color.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes, 2023
Orientadora: Profa. Dra. Marília Nunes Silva.

Bibliografia: f. 62-66.

1. Música. 2. Canto coral. 3. Música e idosos. I. Silva, Marília Nunes. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes. III. Título.

CDU:783.8

CDD:782

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

Aos 01 de setembro de 2023, às dezesseis horas e trinta minutos, presencialmente, no auditório do Programa de Pós Graduação em Artes, realizou-se a prova de defesa da Dissertação do mestrando **Talles Carvalho de Matos**, intitulada: *Harmonizando o Envelhecimento: Desenvolvimento de Repertório para Coros de Idosos*. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professora Dra. Marília Nunes Silva, como orientadora e presidente da banca; Professor Dr. Stanley Levi Nazareno Fernandes, como membro interno da Universidade do Estado de Minas Gerais; e Professor Dr. Antônio Lincoln Campos de Andrade, como examinador externo. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

Aprovado(a)

Aprovado(a) com indicação para publicação

APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 01 de setembro de 2023

Presidente da Banca: _____

Professora Dra. Marília Nunes Silva

Examinador Interno: _____

Professor Dr. Stanley Levi Nazareno Fernandes

Examinador Externo: _____

Professor Dr. Antônio Lincoln Campos de Andrade

Dedico essa pesquisa ao Coral da 3ª Idade da UFMT.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar meu imenso agradecimento aos meus pais Zeli e Eurides pelo apoio incondicional ao longo de todas as minhas jornadas acadêmicas, profissionais e pessoais. Também sou grato à minha companheira de vida, Caroline Braga, pelo amor e pelas valiosas críticas e sugestões durante todo o processo de pesquisa. Agradeço de coração a toda a equipe de servidores do Coral UFMT pelo apoio constante, especialmente à supervisora Luanna Fonseca e ao antigo supervisor Wando Martiniano, que se dedicaram incansavelmente para me ajudar a concluir este trabalho. Sou profundamente grato à minha orientadora, Marília Nunes, cuja diretrizes precisas e claras foram fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. Agradeço ainda à fonoaudióloga e cantora Mayra Lopes, que desempenhou um papel essencial em me ajudar a compreender a linguagem da fonoaudiologia e esclarecer todas as minhas dúvidas durante a revisão bibliográfica do material teórico relacionado à voz do idoso, bem como sua valiosa contribuição na elaboração dos exercícios para coros de idosos. E também à minha revisora Karol Sueto Moreira, que, além de ser uma excelente coralista, se mostrou uma conhecedora competentíssima da língua portuguesa. Por fim, mas não menos importante, meu profundo agradecimento ao Coral da 3ª Idade da UFMT, que foi fonte de inspiração e colaboração brilhante durante a pesquisa. A cada cantor e cantora, o meu sincero obrigado.

RESUMO

Com o avançar da idade, as mudanças que ocorrem no corpo e na saúde podem afetar a voz e a capacidade de cantar. No entanto, a música pode ser benéfica para a saúde mental e física dos idosos. Por isso, é fundamental que os profissionais que trabalham com esse público tenham estratégias adequadas para lidar com as limitações vocais e físicas dessa faixa etária. Nesse sentido, é importante desenvolver repertórios específicos para os coros formados por idosos, que levem em conta limitações e necessidades vocais do grupo. Além de garantir a qualidade da música produzida, essa iniciativa também pode promover a sensação de pertencimento e participação ativa na sociedade. Com o objetivo de auxiliar os profissionais que trabalham com coros voltados para essa faixa etária, propomos a criação de um repertório específico para coralistas amadores acima dos 60 anos. Acreditamos que essa iniciativa pode contribuir significativamente para a promoção da saúde e do bem-estar dos idosos, sem perder o foco na performance artística do coro.

Palavras-chave: Canto coral; idoso; repertório; coral amador; terceira idade; envelhecimento da voz.

ABSTRACT

With increasing age, changes occurring in the body and health can affect the voice and the ability to sing. However, music can be helpful for the mental and physical health of older adults. Therefore, it is essential for professionals who work with these individuals to develop proper strategies to deal with the vocal and physical limitations of this age group. In this sense, it is important to develop specific repertoire for choirs composed by elderly people, which take into account the group's vocal limitations and needs. In addition to ensuring the quality of the music, this initiative can also promote a sense of belonging and active participation in society. Aiming to assist professionals who work with choirs focused on this age group, we propose the creation of a specific repertoire for amateur choristers over 60 years old. We believe that this approach can contribute significantly to the promotion of health and well-being of elderly people, without losing focus on the artistic performance of the choir.

Keywords: Choral singing; elderly people; repertoire; amateur choir; senior citizen; voice aging.

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Pirâmide etária e estimativa da população de idosos para 2060.....	13
Figura 2 - Porcentagem de teses e dissertações sobre canto coral e idoso.	15
Figura 3 - Representação esquemática do sistema de produção da voz.	21
Figura 4 - Tessitura vocal do Coral da 3ª Idade da UFMT e das peças.....	28
Figura 5 - Tessitura da voz do soprano nas tonalidades de Fá Maior e Ré Maior.	31
Figura 6 - Vozes originais das linhas do baixo e tenor da música <i>Jingle coral</i>	32
Figura 7 - Linha dos homens da adaptação da música <i>Jingle coral</i>	32
Figura 8 - Trecho original da música <i>Jingle coral</i> do compasso 31 ao 36.....	33
Figura 9 - Trecho adaptado da música <i>Jingle coral</i> do compasso 27 a 32.....	34
Figura 10 - Partitura original de <i>Voa liberdade</i>	35
Figura 11 - Edição especial da partitura para os cantores do coral.	36
Figura 12 - <i>Voa liberdade</i> : kit de ensaio das vozes masculinas.....	38
Figura 13 - Exercício para ativar o subsistema da respiração.	39
Figura 14 - Extensão vocal utilizada no vocalise para ativar o subsistema da respiração realizado pelo Coral da 3ª Idade da UFMT.....	40
Figura 15 - Vocalise para ativar os subsistemas de ressonância e vocalização.....	40
Figura 16 - Extensão vocal utilizada no vocalise para ativar os subsistemas de ressonância e vocalização realizado pelo Coral da 3ª Idade da UFMT.	41
Figura 17 - Vocalise para ativar o subsistema da articulação.....	42
Figura 18 - Vocalise para ativar o subsistema da articulação 2.....	42
Figura 19 - Coral da 3ª Idade da UFMT durante a ginástica laboral 1.....	46
Figura 20 - Coral da 3ª Idade da UFMT durante a ginástica laboral 2.....	46
Figura 21 - Coral da 3ª Idade da UFMT durante os vocalises.....	47
Figura 22 - Vocalise para explorar a extensão vocal do Coral da 3ª da UFMT 1.	48
Figura 23 - Vocalise para explorar a extensão vocal do Coral da 3ª da UFMT 2.	48
Figura 24 - Dia 1 da gravação das músicas - a.	52
Figura 25 - Dia 1 da gravação das músicas - b.....	52
Figura 26 - Dia 2 da gravação das músicas.	53
Figura 27 - Coral da 3ª idade da UFMT canta <i>Jingle coral</i>	53
Figura 28 - Coral da 3ª Idade da UFMT canta <i>Voa liberdade</i>	54

Figura 29 - Coral da 3ª Idade da UFMT canta Onde Deus possa me ouvir.	54
Gráfico 1 - Resposta à pergunta "há quanto tempo você canta em coral?"	56
Gráfico 2 - Resposta à pergunta "há quanto tempo você canta no Coral da 3ª Idade da UFMT?"	56
Gráfico 3 - Resposta à pergunta "qual das músicas você mais gostou de cantar?"	57
Gráfico 4 - Resposta à pergunta "qual das músicas você menos gostou de cantar?"	57
Gráfico 5 - Resposta à pergunta "qual das músicas foi mais desafiadora para aprender a cantar?"	58
Gráfico 6 - Resposta à pergunta "qual das músicas você teve mais facilidade em cantar?"	58
Gráfico 7 - Resposta à pergunta "você já conhecia alguma dessas músicas antes de aprendê-las no Coral da 3ª Idade da UFMT?"	59

SUMÁRIO

1	Introdução.....	12
2	Reflexões para o canto do idoso.....	17
2.1	Envelhecimento e terminologias.....	17
2.2	A Música e o envelhecimento.....	18
2.3	O canto coral e seus benefícios.....	19
3	As especificidades da voz do idoso.....	19
3.1	Canto coral na terceira idade.....	22
3.2	Desafios do trabalho do canto coral com idosos.....	23
4	Método.....	25
5	Estudo 1: elaboração do material específico para canto coral na terceira idade.....	26
5.1	Participantes: Coral da 3ª Idade da UFMT.....	26
5.2	Procedimentos.....	27
5.3	Resultados do Estudo 1.....	29
5.3.1	Arranjo da música <i>Voa liberdade</i>	29
5.3.2	Arranjo da música <i>Onde Deus possa me ouvir</i>	30
5.3.3	Adaptação da música <i>Jingle coral</i>	30
5.3.4	A edição das partituras.....	34
5.3.5	Composição dos kits de ensaio.....	37
5.3.6	Preparação de exercício vocais específicos para a terceira idade.....	38
6	Estudo 2: Aplicação do material específico em um coral da terceira idade.....	44
6.1	Participantes: Coral da 3ª Idade da UFMT.....	44
6.2	Procedimentos.....	44
6.2.1	Procedimentos de ensaios.....	44
6.2.2	Procedimentos de gravação.....	48
6.2.3	Aplicação do questionário.....	49
6.3	Resultados do Estudo 2.....	50

6.3.1 Resultado da utilização das partituras adaptadas	50
6.3.2 Análise das gravações	51
6.3.3. Análise do questionário: a visão dos cantores do Coral da 3ª Idade da UFMT	55
7 Considerações finais	59
8 Referências bibliográficas	62
APÊNDICE A	67
APÊNDICE B.....	73
APÊNDICE C.....	82
APÊNDICE D	85
ANEXO A	92

1 Introdução

Nos últimos anos, houve um considerável crescimento da população idosa no país, reflexo do aumento da expectativa de vida e da diminuição da taxa de natalidade. No Brasil, já são 31,23 milhões de idosos; isso equivale a 14,7% da população, de acordo com a Agência Brasil (Rodrigues, 2022). A previsão para 2025 é que o Brasil seja a 6ª população mais idosa do mundo.

Nesse sentido, o país segue uma tendência global que se intensificou nas últimas décadas e se estende por todo o mundo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2021 havia cerca de 703 milhões de pessoas com mais de 65 anos no mundo, o que representa 9,2% da população global, e a expectativa é que esse número cresça para 1,5 bilhão até 2050 (Organização das Nações Unidas, 2023). O aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de natalidade são fatores que têm impulsionado esse processo, que é observado tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento (Wong; Carvalho, 2006).

O envelhecimento populacional traz desafios significativos para a sociedade, como o aumento da demanda por serviços de saúde, a necessidade de adaptação das estruturas urbanas e dos transportes para garantir a mobilidade dos idosos e a necessidade de políticas públicas específicas para lidar com questões como aposentadoria, cuidados de longo prazo e inclusão social (Felix, 2014). Além disso, Felix (2014) observa que o envelhecimento da população pode ter impactos na economia, como o aumento dos custos previdenciários e a redução da produtividade, o que exige medidas para garantir a sustentabilidade financeira e o desenvolvimento econômico a longo prazo (Santos, 2018).

Para ilustrar o processo do aumento da expectativa de vida, observamos, na Figura 1, a pirâmide etária do Brasil do ano de 2018 e a estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ([2022]) para o ano de 2060.

Figura 1 - Pirâmide etária e estimativa da população de idosos para 2060.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ([2022]).

Não obstante, observa-se que a questão da performance artística em trabalhos com grupos de idosos é negligenciada em diversas áreas das artes, como afirmam Mazo e Silva (2007, p. 26):

[a dança] pode exercer vários papéis na sociedade: válvula de escape social segura, agente de controle social, iluminadora espiritual, transmissora de valores e heranças, educadora, definidora de divisas territoriais e sociais e guardiã de rituais, e é na ideia dos benefícios da dança que o Grupo de Dança do GETI trabalha, sem objetivar performance artística.

Em contrapartida, no mesmo artigo, Mazo e Silva (2007, p. 28) observam desinteresse de alguns idosos por esse tipo de atividade, já que não se observam técnicas específicas para a faixa etária:

Como o objetivo das aulas não é formar bailarinos, mas sim proporcionar bem-estar e vivências corporais para seus participantes, alguns idosos deixaram de frequentar as aulas por sentirem falta de uma técnica específica de dança, visando à performance de alto rendimento. Em contrapartida, no decorrer do projeto há a adesão de muitos idosos, pois nas aulas é respeitada a individualidade e a capacidade de cada um.

Com o aumento significativo da população idosa, cada vez mais atividades que antes eram vistas como destinadas apenas para públicos infantis, jovens ou adultos estão sendo valorizadas por essa nova faixa etária, que busca maneiras saudáveis de envelhecer. Entre as atividades preferidas está o canto coral, mostrando uma crescente demanda por atividades no campo da música.

O canto coral se configura como a prática musical mais procurada pelos idosos, pois desenvolve a música como atividade em grupo e melhora a autoestima (Figueirêdo, 2009). Essa prática proporciona ao cantor a oportunidade de executar obras que o tocam por vários motivos, afetando-o em nível individual e coletivo, o que melhora também a capacidade de exercer atividades em conjunto e sua socialização (Figueiredo *et al.*, 2011). Além disso, é sabido que a prática musical, notadamente o canto coral, “resulta em níveis mais baixos de depressão, bem como aumento no bom-humor, na qualidade de vida e nas interações sociais, quando comparado com outras atividades de lazer” (Ferreri *et al.*, 2019).¹ Neste contexto, a música surge como um estímulo promissor, capaz de despertar todas as regiões do cérebro e promover atividades cerebrais nas regiões que envolvem cognição, coordenação motora e processos emocionais.

Sendo uma atividade prazerosa, a participação do idoso nesse tipo de trabalho o estimula a se manter ativo, valoriza sua individualidade e desenvolve sua autoestima (Aquino *et al.*, 2015). A utilização de atividades que trabalhem bastante com a relação corpo e som pode ajudar os cantores a apurar melhor os sentidos, principalmente a sensibilidade quanto à percepção rítmica, auditiva e de concentração, que são benefícios importantes para o idoso. Tendo em vista os resultados positivos da música na terceira idade, espera-se – e incentiva-se – que ela seja cada vez mais comum nessa faixa etária.

Apesar disso, segundo levantamento bibliográfico feito por Bornholdt (2019), em trinta anos – entre 1987 e 2017 –, nos programas de pós-graduação *stricto sensu*, foram escritos 143 trabalhos sobre canto coral: apenas sete dissertações e uma tese versaram sobre o canto coral para idosos. Isso mostra a grande importância de pesquisas voltadas para o assunto. Os dados filtrados por Bornholdt (2019) deram origem ao gráfico disponível na Figura 2.

¹ “[...] resulted in lower levels of depression, as well as increased positive mood states, quality of life, and social interactions when compared to other leisure activities”. Todas as passagens aqui citadas, caso não haja indicação de autoria, foram traduzidas por mim.

Figura 2 - Porcentagem de teses e dissertações sobre canto coral e idoso.

Fonte: Bornholdt (2019).

Mesmo como o crescimento das pesquisas em canto coral, é raro encontrar um material específico para essa idade. Como visto em Bornholdt (2019, p. 25),

a grande maioria das pesquisas são dissertações sobre o tema de canto coral e outros assuntos, tais como: coro infantil, infanto-juvenil, coro em ONGs, empresa, coro profissional, amador; além de outras áreas que buscam compreender a interação que acontece no coro como em estudos da psicologia, estudos dirigidos ao ensino e aprendizagem, estudos baseados em teorias da educação.

Borges (2010) aponta que “as atividades de ensino e aprendizagem musical na terceira idade no Brasil ainda se encontram em estágio inicial, pois, apesar das crescentes pesquisas na área, muitas possibilidades ainda precisam ser exploradas”. Sendo assim, a ausência de ferramentas como exercícios pedagógicos musicalizadores, vocalises, arranjos, composições corais, entre outros, justifica, de certa maneira, a dificuldade dos regentes em trabalhar com esse público.

A capacidade de expressão através da voz enseja o crescimento intelectual e afetivo do indivíduo, desenvolvendo a sociabilidade e a capacidade de exercer arte em conjunto (Figueiredo *et al.*, 2011). No entanto, não podemos negar que o passar da idade promove perda da qualidade vocal. Segundo Verdonck-De Leeuw e Mahieu (2004), as queixas e sintomas vocais dessa perda são característicos e podem ir desde cansaço, rouquidão, afonia até a falta de controle vocal. No canto, isso é revelado na falta de velocidade em emitir notas e palavras, na dificuldade de sustentar uma nota por muito tempo, na diminuição de extensão vocal e na falta de limpidez do som (Rocha; Amaral; Hanayama, 2007), prejudicando a performance artística durante o canto.

Os coros compostos por idosos enfrentam dificuldades em receber reconhecimento artístico na sociedade coral brasileira, o que resulta em um estigma negativo de que coral de terceira idade é sinônimo de qualidade musical inferior. Uma das causas dessa negligência pode ser atribuída aos próprios regentes, já que “não existem coros ruins; é responsabilidade do regente conhecer uma variedade de técnicas de ensaio e aplicá-las com o objetivo de alcançar o melhor som possível de cada coral” (Silantien, 1999, p. 91).

O regente que estiver a frente de um trabalho com idosos precisa estar atento também às alterações sensoriais e cognitivas das pessoas idosas, para que possam fazer as devidas adaptações (Yinger, 2014) – tanto nas partituras, quanto nos ensaios. Isso significa que o ensino para a terceira idade pode trazer uma perspectiva diferenciada ao educador musical, de forma que realize um trabalho adequado às necessidades do grupo delimitado, bem como às práticas musicais, buscando elaborar uma consciência artística para o grupo e deixando claro o caminho de conquistas que os idosos podem ter com a suavização de suas limitações vocais e musicais.

Esse trabalho visa a ajudar esses profissionais que estão à frente de corais da terceira idade a amenizar os efeitos do envelhecimento na voz, alcançando qualidade vocal com melhor agilidade, sonoridade e desenvolvimento da performance. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre canto coral e performance relacionados a idosos. A partir disso, foi elaborado um material de canto coral para terceira idade, com sugestão de um repertório que seja baseado nas características vocais desse público e que valorize o fazer artístico ao mesmo tempo que contribui com a saúde – psicológica e vocal – do idoso.

Para avaliar os possíveis resultados desse material, a pesquisa conta com um estudo empírico realizado entre junho e julho de 2023 com os membros do Coral da 3ª Idade da UFMT. Durante esse período, foram trabalhadas as músicas e os exercícios propostos na pesquisa, com o intuito de analisar como seria a performance musical do grupo com músicas pensadas especialmente para a característica do coro.

Para sua pesquisa, o autor selecionou três músicas: *Voa liberdade*, *Onde Deus possa me ouvir* e *Jingle coral*, levando em consideração critérios como melodia, letra e história por trás de cada uma. Com base nos dados coletados, o autor elaborou uma bula para que os arranjadores fizessem os arranjos para as duas primeiras músicas, garantindo que fossem adequadas ao Coral da 3ª Idade da UFMT. A terceira música precisou de adaptações para que fosse executada pelo coral sem perder suas características originais.

Todas as escolhas foram feitas para alcançar os objetivos da pesquisa e valorizar a capacidade musical dos idosos participantes do coral.

Para coletar dados e informações relevantes para a pesquisa, foram utilizados diversos métodos, tais como registros de vídeo, fotografia e áudio dos ensaios, questionários aplicados aos cantores do coral, e observação direta do trabalho *in loco* pelo autor. Essa abordagem metodológica multifacetada possibilitou uma análise abrangente, gerando diversas reflexões sobre o canto coral para a terceira idade.

2 Reflexões para o canto do idoso

2.1 Envelhecimento e terminologias

O envelhecimento é um processo natural e inerente ao ser humano. Entretanto, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), em documento firmado na I Assembleia Mundial sobre Envelhecimento, em 1982, “o ser idoso difere entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento” (Meireles *et al.*, 2007). Nos países desenvolvidos, são considerados idosos pessoas acima de 65 anos. Nos países em desenvolvimento, em que o Brasil se inclui, esse grupo, também chamado de terceira idade, começa aos 60 anos.

O termo “velhice” é visto pela sociedade de forma negativa, por isso são empregadas várias terminologias, muitas vezes eufemísticas, determinadas por regras sociais, as quais variam de cultura para cultura e evoluíram ao longo da história (Daniel; Antunes; Amaral, 2018). Também não são homogêneas as fronteiras etárias que definem o idoso – segundo o dicionário Priberam da língua portuguesa (2022), “aquele que tem idade avançada”. No Brasil, o Estatuto do Idoso, estabelecido pela Lei Federal nº 10.741 de 2003 (Brasil, 2003), confere direitos fundamentais às pessoas com 60 anos ou mais; porém, o Código Penal Brasileiro (Brasil, 1940) define o idoso como alguém com mais de 70 anos, se for autor de um crime, e com mais de 60 anos, se for vítima.

Essas definições são importantes para garantir os direitos dos idosos em diversas situações. Contudo, além delas, existem interpretações variadas sobre os

aspectos biológicos, psicológicos, sociais, econômicos e políticos do envelhecimento (Dardengo; Mafra, 2018). Nesta dissertação, optarei pelo termo “terceira idade” para referir-me à fase cronológica da vida que geralmente se inicia entre os 60 e 65 anos, próxima à aposentadoria e à velhice, conforme sugerido pelo gerontologista francês Jean-Auguste Huet e mencionado por Sara Goldman (2000, *apud* Oliveira, 2010). Destaco que o envelhecimento pode ser uma etapa plena, satisfatória e intensa da vida, sem impedimentos para a continuidade de objetivos e planos, como enfatizado por Sônia Farias (2008, *apud* Oliveira, 2010).

2.2 A Música e o envelhecimento

A música é uma poderosa forma de expressão artística, que desempenha um papel significativo no processo de envelhecimento. Segundo Jardim *et al.* (2020), ela melhora a memória, reduz o estresse e a ansiedade, promovendo melhora emocional e social em idosos. Além disso, Batista e Ribeiro (2016) apontam que a música pode ser utilizada como ferramenta terapêutica no tratamento de condições de saúde relacionadas ao envelhecimento, como a depressão e a demência. A música também possibilita uma valiosa conexão intergeracional, permitindo que idosos se envolvam em atividades sociais e interajam com pessoas de diferentes idades (Jardim *et al.*, 2020). Esse aspecto é especialmente importante para idosos que vivem sozinhos ou enfrentam limitações físicas ou de saúde que os impedem de participar de atividades sociais.

Um estudo liderado por Ferreri *et al.* (2019) investigou a relação entre música e cognição em idosos com declínio cognitivo leve. Os resultados mostraram que a música teve um impacto positivo na memória verbal imediata e nas funções executivas dos participantes, em comparação com o grupo controle. Além disso, os idosos relataram um aumento na satisfação com a vida e na autoestima após a exposição à música. Esses resultados indicam que a música pode ser uma ferramenta valiosa para melhorar a cognição e o bem-estar dos idosos com declínio cognitivo leve.

2.3 O canto coral e seus benefícios

O canto coral é uma prática de expressão musical coletiva que ocorre há séculos em diversas culturas e contextos históricos, com funções festivas, religiosas, culturais e literárias (Oliveira, 2016). De acordo com Fucci-Amato (2010a), um coro é composto por pessoas que se reúnem com a intenção principal de executar música vocalmente, mas cujos propósitos individuais ou coletivos não estão necessariamente relacionados à música. Essa atividade tem se mostrado benéfica para a saúde mental e física dos participantes, proporcionando-lhes satisfação (Oliveira, 2016). Além disso, a participação no canto coral pode aumentar a autoestima, a confiança e a habilidade de comunicação interpessoal dos membros (Fucci-Amato, 2010b). A prática coral favorece o desenvolvimento de habilidades sociais, como a empatia, promovendo a formação de uma rede de apoio e suporte mútuo entre os integrantes (Fucci-Amato, 2010a). Por fim, o canto coral também proporciona um senso de propósito e significado na vida, contribuindo para a sensação de bem-estar e felicidade dos participantes (Kerr, 2011).

3 As especificidades da voz do idoso

O envelhecimento é um processo natural e complexo, que pode causar mudanças significativas na saúde e qualidade de vida, uma vez que afeta diversos sistemas e órgãos do corpo humano, resultando em um declínio gradual de múltiplos mecanismos de controle necessários para a vida diária. É importante ressaltar, no entanto, que as idades cronológica e biológica de um indivíduo podem ser diferentes, o que significa que dois indivíduos com idades cronológicas semelhantes podem apresentar características anátomo-fisiológicas e funcionais distintas. Essas diferenças podem ser influenciadas por fatores genéticos, ambientais e de estilo de vida (Colton; Casper; Leonard, 2010). No entanto, existem medidas que podem ser adotadas para prevenir ou minimizar essas mudanças, como a prática regular de atividades físicas, alimentação balanceada e estilo de vida saudável.

Quando se aborda a saúde dos idosos, é fundamental levar em consideração a capacidade funcional, ou seja, a habilidade de executar as atividades diárias com autonomia e independência. Apesar de haver uma alta incidência de doenças nesta faixa etária, muitos idosos conseguem manter uma rotina normal ao controlar suas enfermidades, o que reflete uma senescência individualizada (Ramos, 2003).

Ao longo do envelhecimento, diversas mudanças afetam diretamente a voz, dando origem à presbifonia. Essa condição é resultado de alterações estruturais na laringe que ocorrem naturalmente após os 45 anos, impactando tanto a qualidade quanto a extensão vocal. Inicialmente, a presbifonia se manifesta discretamente, com a perda gradual da elasticidade das pregas vocais, causando rouquidão e redução da clareza sonora (Colton; Casper; Leonard, 2010).

À medida que os anos avançam, a musculatura responsável pela produção vocal também sofre mudanças, tornando-se menos resistente ao esforço vocal e, conseqüentemente, tornando a fadiga vocal mais comum em idosos. Além disso, a capacidade de controle da extensão vocal é afetada, dificultando o alcance de notas mais agudas ou graves e limitando a versatilidade e a expressividade vocal. A articulação das palavras também é prejudicada, o que resulta em problemas de dicção e clareza, comprometendo a comunicação eficaz.

É importante destacar que o envelhecimento vocal é um processo natural, mas que pode ser acelerado por certos hábitos prejudiciais, como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Além disso, condições de saúde, como doenças respiratórias crônicas, refluxo gastroesofágico e distúrbios neurológicos, podem contribuir para o agravamento da presbifonia.

Com o passar dos anos, pode ser desafiador distinguir as mudanças vocais naturais do processo de envelhecimento das condições patológicas da voz. Embora algumas características da voz relacionadas à idade possam se manifestar a partir dos 60 anos, ainda não foram identificados marcadores vocais exclusivos da senescência (Behlau, 2004).

Entre as principais mudanças laríngeas que ocorrem no processo natural de envelhecimento estão a calcificação e ossificação das cartilagens laríngeas – reduzindo a mobilidade dessas estruturas – e a atrofia dos músculos intrínsecos da laringe, o que diminui a eficiência do sistema vocal. Essas alterações podem levar à redução na excursão das cartilagens aritenoides e na espessura da prega vocal, impactando a qualidade da voz.

A respiração do idoso também pode ser afetada, perdendo força, resistência e coordenação no movimento de abertura e fechamento das pregas vocais.

A articulação dos fonemas na fala e no canto pode se apresentar imprecisa e em constante modificação, devido ao processo de perda óssea, redução da força, coordenação, acurácia e resistência dos articuladores orais. Além disso, problemas bucais agravados pelo envelhecimento, como a perda de dentes, podem contribuir para a alteração da ressonância vocal, levando a uma ressonância nasal ou, em casos de compensação, a uma ressonância mais laríngea (Paes, 2008).

Na Figura 3, iremos mostrar de forma simplificada os processos envolvidos na geração do som vocal, nela podemos visualizar a interação harmoniosa dos diferentes subsistemas que trabalham em conjunto para produzir a voz humana de forma eficiente.

Figura 3 - Representação esquemática do sistema de produção da voz.

Fonte: Cataldo; Sampaio; Nicolato (2004, p. 48).

Com a Figura 3, podemos visualizar como o ar é expelido dos pulmões (subsistema de respiração) e como essa corrente de ar é direcionada para as pregas vocais na laringe (subsistema de vocalização). As pregas vocais, quando vibram, produzem o som básico que, posteriormente, é moldado pelas cavidades oral e nasal para formar as palavras (subsistema de articulação) e adquirir características sonoras específicas (subsistema de ressonância). Com a figura, é possível entender a importância da interação equilibrada dos subsistemas para uma produção vocal eficaz e expressiva para fala e também para o canto. Uma pequena alteração em algum dos subsistemas gera um desequilíbrio, comprometendo o desenvolvimento vocal do cantor.

Todavia, nem tudo está perdido. Existem estratégias e exercícios que podem auxiliar na preservação da voz e minimizar os efeitos da presbifonia (Cassol; Behlau, 2000). Profissionais especializados, como fonoaudiólogos, podem desenvolver programas de reabilitação vocal para ajudar os idosos a melhorar a qualidade da voz,

fortalecer os músculos envolvidos na fala e aprender técnicas para reduzir o esforço vocal durante a comunicação.

Ademais, a prática de atividades como o canto coral pode ser benéfica para os idosos, uma vez que trabalha de forma abrangente os quatro subsistemas vocais, ajudando a manter a flexibilidade das pregas vocais e a aprimorar a coordenação vocal (Santos, 2018).

3.1 Canto coral na terceira idade

Pesquisas como a de Ferreri *et al.* (2019) destacam diversos impactos positivos na saúde física e cognitiva de pessoas da terceira idade envolvidas em atividades musicais, como o canto coral, incluindo a estimulação da memória, concentração e coordenação motora. No contexto brasileiro, Figueiredo, Lakschevitz, Cavalcanti e Kerr (2011) apontam que o canto coral pode atuar como forma de prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade, como a depressão, ansiedade e declínio cognitivo. Assim, a prática regular do canto coral pode contribuir para o combate a essas doenças, promovendo o bem-estar e preservando a saúde mental dos idosos (Ferreri *et al.*, 2019).

A prática do canto coral também favorece a melhoria da qualidade de vida ao proporcionar um ambiente de socialização e interação intergeracional, conforme afirma Fucci-Amato (2010b). Mesmo que o grupo seja composto por pessoas idosas, a interação intergeracional ocorre entre os próprios integrantes, cujas diferenças etárias podem ultrapassar os vinte anos, além de se estender à plateia durante as apresentações. Essa interação é um aspecto enriquecedor da prática coral, fortalecendo os laços sociais e diminuindo o isolamento social que alguns idosos podem enfrentar.

É importante destacar que a participação dos idosos em atividades musicais, como o canto coral, deve ser vista não apenas como uma forma de terapia, mas também como uma oportunidade de expressão pessoal e criatividade (Mazo; Silva, 2007). É equivocado considerar que somente indivíduos com habilidades avançadas ou treinamento prévio são capazes de se expressar, criar e conectar com outras pessoas através das artes. Na verdade, muitos idosos encontram nessas atividades uma forma de

expressão e conexão significativas, independentemente do nível de habilidade ou treinamento musical.

Portanto, o trabalho de canto coral com uma voz presbifônica deve estar atento às necessidades específicas dessa voz em termos de extensão, sonoridade, dinâmica e ritmo. Durante as atividades em um coral de idosos, é fundamental considerar a inclusão de exercícios vocais que abordem cada um desses aspectos de forma direcionada, visando a aprimorar o resultado sonoro do grupo como um todo. Trabalhando com um coral composto por vozes envelhecidas, é necessário compreender as particularidades e desafios impostos pela presbifonia (Paes, 2008). Os exercícios vocais devem ser cuidadosamente selecionados para abordar a extensão vocal, trabalhando em consonância com as capacidades individuais de cada cantor para promover um canto confortável e adequado para a voz da pessoa idosa.

Além disso, a sonoridade do grupo deve ser valorizada, buscando-se uma harmonização que respeite as vozes e realce suas qualidades, mesmo diante das possíveis limitações impostas pela presbifonia. A dinâmica e o ritmo também requerem atenção especial, adaptando-se ao contexto do coral de idosos, com o objetivo de garantir que a performance seja envolvente e fluida. Ao escolher obras corais para o grupo, é relevante considerar composições que permitam camuflar ou contornar as dificuldades vocais decorrentes da presbifonia. Isso não apenas preserva a qualidade artística do coral, mas também permite que cada cantor contribua com sua voz única para o conjunto, tornando o trabalho coral uma experiência gratificante e inclusiva para todos.

3.2 Desafios do trabalho do canto coral com idosos

Liderar um coro de idosos é uma tarefa que exige habilidade e dedicação, dados os obstáculos relacionados à capacidade vocal. Um dos principais desafios do líder do coro é escolher um repertório adequado à extensão vocal do grupo, levando em conta a presbifonia e à perda gradual da capacidade auditiva relacionada à idade (Santos, 2018).

De acordo com Santos (2018), podemos elencar 5 elementos que são importantes para um regente de coros de idosos:

- 1- Repertório Adequado:** Ao liderar um coral de terceira idade, é vital considerar que os membros podem ter experimentado mudanças vocais devido ao envelhecimento e, muitas vezes, podem ser novatos na música. Nesse contexto, é aconselhável escolher um repertório composto por canções simples, como uníssonos, cânones e harmonizações de duas ou três vozes. Essas escolhas são facilmente executáveis e permitem que o grupo alcance um desempenho satisfatório (Santos, 2018).
- 2- Promoção da Inclusão:** Para criar um ambiente inclusivo e acolhedor, o regente do coral pode adotar práticas como ensinar as músicas em um ritmo mais lento, fornecer oportunidades para que os coralistas cantem em solos ou pequenos grupos e disponibilizar o material de canto em uma fonte maior e mais legível, facilitando a leitura. Essas abordagens ajudam a maximizar a participação de todos os coralistas e a aumentar a confiança na capacidade de cantar e no conforto durante os ensaios e apresentações (Santos, 2018).
- 3- Equilíbrio no Repertório:** Encontrar um equilíbrio no repertório é fundamental. Isso significa selecionar músicas que ofereçam desafio suficiente para coralistas com maior habilidade vocal e musical, enquanto ainda são acessíveis para aqueles que estão nos estágios iniciais de desenvolvimento musical. Essa abordagem garante que todos os membros do coral se sintam motivados e engajados durante o processo de ensaio e apresentação (Santos, 2018).
- 4- Escolha do Repertório Estratégico:** A escolha do repertório deve ser realizada com cuidado e planejamento. É essencial considerar não apenas as habilidades vocais do grupo, mas também seus gostos musicais e objetivos. Conhecer as preferências musicais dos coralistas e alinhar o repertório a essas preferências pode aumentar o entusiasmo e o comprometimento com o coral.
- 5- Empatia e Estímulo ao Desenvolvimento:** O regente do coral deve demonstrar empatia em relação às necessidades individuais dos coralistas, compreendendo suas experiências musicais e aspirações. Criar um ambiente de ensaio que estimule a expressão dos talentos de cada membro e o aprimoramento de suas habilidades vocais é crucial para o sucesso e a coesão do grupo. Oferecer feedback construtivo e oportunidades para

crescimento pessoal na música também contribui para o desenvolvimento musical dos coralistas.

O processo de envelhecimento pode acarretar desafios em relação aos aspectos fisiológicos que afetam a capacidade de manter uma vida socialmente ativa e viver com dignidade (Bornholdt, 2019). Esses desafios devem ser considerados e abordados com sensibilidade, para garantir que os idosos possam continuar a desfrutar dos benefícios da música e da interação social proporcionada pelo canto coral.

4 Método

A metodologia de pesquisa adotada neste estudo consistiu em duas etapas distintas. Na primeira fase, focamos na elaboração do material específico, que envolveu criação e adaptação de arranjos corais adequados para cantores da terceira idade. Nesse processo, realizamos uma análise das características vocais e limitações típicas dessa faixa etária, com o objetivo de desenvolver repertórios que valorizassem a performance musical do grupo, considerando, ao mesmo tempo, as necessidades e particularidades vocais dos coralistas idosos. Para embasar essa etapa, fizemos pesquisa bibliográfica e análise de arranjos corais já existentes, buscando referências e diretrizes que permitissem a criação de peças musicais sob medida para corais de idosos.

Já na segunda etapa da pesquisa, procedemos à aplicação do material desenvolvido no coral composto por cantores da terceira idade. Realizamos uma série de ensaios, nos quais o coral teve a oportunidade de aprender e praticar as novas composições e arranjos musicais. Durante esse processo, fizemos gravações e registros fotográficos dos ensaios para acompanhar o progresso do grupo.

A coleta de dados na segunda etapa incluiu observações do maestro e pesquisador sobre o desempenho vocal dos cantores durante os ensaios, bem como registro das percepções e retorno dos próprios coralistas sobre a experiência de cantar as novas músicas. Além disso, realizamos gravações de áudio das músicas trabalhadas, o que nos permitiu uma análise mais detalhada das performances e dos resultados alcançados.

Essa abordagem de pesquisa em duas etapas proporcionou uma compreensão mais abrangente e aprofundada do objetivo principal do estudo, que era oferecer orientações e estratégias práticas para maestros que trabalham com coros da terceira idade. Ao elaborar e aplicar o material específico para um coral de idosos, pudemos verificar a eficácia das composições e arranjos criados, bem como avaliar a receptividade e a adaptação do grupo a esse novo repertório musical.

5 Estudo 1: elaboração do material específico para canto coral na terceira idade

5.1 Participantes: Coral da 3ª Idade da UFMT

Fundado em 1999, o projeto de extensão Coral da 3ª Idade da UFMT, coro amador com cantores acima dos 60 anos vinculado ao Núcleo Coral UFMT, tem como coordenadora e maestrina a professora mestra Dorit Kolling. Desde o início do seu trabalho, o projeto procura atender idosos da comunidade interna e externa da Universidade Federal de Mato Grosso.

O coro atual é composto por 40 integrantes, cujas idades variam entre 60 e 83 anos. São 34 mulheres, divididas em 18 sopranos e 16 contraltos, e 6 homens que cantam juntos no naipe de vozes masculinas. O grupo é formado por uma diversidade de indivíduos, incluindo ex-alunos, professores e técnicos aposentados da UFMT e membros da comunidade externa, todos residentes da cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Essa variedade de experiências e histórias enriquece o coro, contribuindo para um ambiente musical inclusivo e acolhedor.

As músicas trabalhadas pelo Coral da 3ª Idade da UFMT são personalizadas para esse público tão específico, com adaptação de composições e arranjos ou criação de arranjos exclusivos. O trabalho como um todo se preocupa igualmente com os aspectos de performance musical, qualidade de vida e inclusão social, tornando o Coral exemplo no estado do Mato Grosso e referência para outros grupos de mesmo perfil.

Desde o início, o Coral da 3ª Idade da UFMT cumpre a função de projeto de extensão. Com isso, foi e é um rico laboratório para os estudantes da Escola de Música

da UFMT, já que proporciona vivência de trabalho muito parecido com aquele que os jovens acadêmicos irão se deparar após a conclusão do curso, gerando diferencial para esses futuros profissionais no mercado de trabalho. Sendo um projeto de extensão, o Coral é tema constante de pesquisas de diversos acadêmicos e origina trabalhos tanto na graduação quanto na pós-graduação, com temas relacionados à música e à saúde. Assim, o Coral da 3ª Idade da UFMT cumpre sua função social, trazendo para dentro da universidade a comunidade, numa perspectiva de promoção da saúde, de ensino da música e pesquisa.

Atualmente, o grupo é regido pelo autor desta dissertação, que é servidor concursado da instituição, três bolsistas de graduação e uma aluna da disciplina Prática como Componente Curricular (PCC). A participação desses alunos, mesmo que ainda em processo de aprendizagem, ressalta a relevância do envolvimento de estudantes de música e educação musical em projetos práticos como esse. Essas experiências proporcionam oportunidades valiosas para aprimorar suas habilidades e compreender os desafios enfrentados na prática musical com coros.

5.2 Procedimentos

Durante o processo de seleção das músicas para esta pesquisa, vários fatores foram considerados, incluindo a melodia, letra e narrativa por trás de cada uma. A partir da revisão bibliográfica apresentada nesta dissertação sobre as características do canto coral na terceira idade, foram selecionadas três músicas específicas: *Voa liberdade*, dos compositores Eunice Barbosa, Mário Maranhão e Mário Marcos; *Onde Deus possa me ouvir*, de Vander Lee; e *Jingle coral*, de Alexandre Zilahi.

Para adequar as músicas selecionadas ao Coral da 3ª Idade da UFMT, contamos com a colaboração de dois arranjadores: Maurício Detoni, para *Voa liberdade*, e Eduardo Dias Carvalho, para *Onde Deus possa me ouvir*. A fim de criar arranjos que atendessem às características dos cantores e aos objetivos da pesquisa, foi elaborado um guia com informações relevantes, como a tessitura do coral (Figura 4), que define o alcance vocal dos cantores em cada naipe, e observações importantes, como a preferência por frases em vez de melodias apenas com fonemas e a restrição de notas de longa duração

na região aguda das vozes. Essas orientações foram fundamentais para garantir o melhor desempenho vocal possível nas composições para o coro de idosos.

Figura 4 - Tessitura vocal do Coral da 3ª Idade da UFMT e das peças.

The image displays a musical score for three vocal parts: Soprano, Contralto, and V. Masculinas. The score is written in 4/4 time and consists of four measures, each corresponding to a different piece of music. The pieces are: *Coral da 3ª Idade da UFMT*, *Jingle Coral*, *Voa Liberdade*, and *Onde Deus possa me ouvir*. The Soprano part is in the treble clef, the Contralto part is in the treble clef, and the V. Masculinas part is in the bass clef. The notes are mostly half notes, with some quarter notes. The Soprano part has a sharp sign (#) above the second measure. The V. Masculinas part has a sharp sign (#) below the second measure.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Na composição *Jingle coral*, ao invés de criar arranjos, trabalhamos com a questão da adaptação de obras prontas feita pelo autor dessa pesquisa, seguindo os mesmos conceitos apresentados para a criação dos arranjos. Devido à falta de material específico para corais de idosos, muitos regentes adaptam arranjos e composições não direcionados a seu grupo para obter a melhor execução possível, criando assim um novo material para trabalhar com seus coralistas.

Para proporcionar maior conforto na leitura durante o ensaio, tomamos outra medida em relação às partituras das músicas trabalhadas com o grupo, aumentando o tamanho da fonte (Apêndice D). Além dos arranjos e adaptações musicais específicas, os cantores recebem uma edição especial da partitura, um material exclusivo utilizado pelo coral. Essa iniciativa visa a garantir que os coralistas possam acompanhar as partituras com mais facilidade e conforto, reduzindo a tensão ocasionada pela dificuldade de leitura e permitindo que se concentrem mais na interpretação musical durante os ensaios e apresentações.

Também foram criados kits de ensaio para as 3 músicas, *Jingle coral*, *Voa Liberdade* e *Onde Deus possa me ouvir*, que são compostos por gravações separadas das vozes, feitas pelos bolsistas do coro e pelo maestro. Para garantir que os cantores possam facilmente identificar suas vozes, todas as gravações iniciam com o cantor dizendo o

nome da música e o naipe que será cantado. Além disso, o áudio possui um compasso anterior ao início da música, enfatizando a nota inicial e o tempo da música. No caso de uma música possuir uma introdução escrita, como em *Onde Deus possa me ouvir* (Apêndice B), a gravação conterá apenas a introdução escrita.

Além dessas práticas, também desenvolvemos exercícios específicos para auxiliar, ativar e fortalecer os quatro subsistemas fundamentais da produção vocal: respiração, articulação, vocalização e ressonância. Nossa proposta foi abranger cada aspecto essencial para uma produção vocal saudável e expressiva, permitindo que os coralistas desenvolvessem suas habilidades vocais de forma integrada e eficaz.

5.3 Resultados do Estudo 1

5.3.1 Arranjo da música *Voa liberdade*

O arranjo elaborado por Maurício Detoni, que pode ser visto no Apêndice A, apresenta uma característica marcante na condução melódica da música, passando pelas três vozes, especialmente pelo naipe de contralto e vozes masculinas. Essa abordagem proporciona movimento e riqueza de timbres à música, mesmo com grande parte das vozes cantando em uníssono. A introdução escrita também segue o padrão do uníssono, o que facilita a tomada de tom e o trabalho do maestro e dos cantores, principalmente em coros amadores sem experiência musical prévia. Além da escrita vocal detalhada, a partitura inclui a cifra, o que é fundamental, já que a peça é predominantemente em uníssono. Isso permite que o músico que acompanha o coro preencha as lacunas musicais e forneça um acompanhamento que ajude e enriqueça ainda mais o arranjo.

5.3.2 Arranjo da música *Onde Deus possa me ouvir*

No arranjo de *Onde Deus possa me ouvir*, criado por Eduardo Dias Carvalho (Apêndice B), foi adotada uma estrutura mais tradicional de arranjo coral, com a melodia principal na voz do soprano ao longo da música. A voz do contralto acompanhou harmonicamente a melodia principal, predominantemente com intervalos de terças e sextas, e, na região mais grave da melodia principal, as vozes do contralto e soprano cantaram em uníssono para dar suporte aos sopranos. As vozes masculinas, por sua vez, executaram uma melodia de contracanto, como um eco, respondendo à melodia principal.

No que diz respeito ao acompanhamento musical, o arranjador desenvolveu uma linha específica para o piano, desempenhando um papel crucial na condução melódica e harmônica da música. Durante o processo, enfrentamos desafios ao trabalhar com a escrita pianística, uma vez que atualmente o grupo conta com o auxílio de uma aluna do segundo período do curso de licenciatura em música da UFMT, que participa acompanhando as músicas do grupo no piano para a disciplina PCC. Embora ela ainda tenha algumas dificuldades em acompanhar a partitura, conseguimos, em colaboração com o maestro e autor desta pesquisa, elaborar um acompanhamento que atendesse à proposta original do arranjador. Apesar das adversidades, o acompanhamento criado pela aluna proporcionou um suporte sólido e equilibrado para o coral, enriquecendo significativamente a performance geral da obra.

5.3.3 Adaptação da música *Jingle coral*

Devido à tessitura da peça, a tonalidade de Fá Maior teve que ser alterada para Ré maior (Apêndice C). Na Figura 5, observamos a tessitura original da melodia principal, que fica na voz do soprano, e a mudança após a transposição.

Figura 5 - Tessitura da voz do soprano nas tonalidades de Fá Maior e Ré Maior.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

A nota Fá 4 é difícil de ser produzida por um grupo amador de 3ª idade. Com a mudança de tonalidade, conseguimos englobar uma tessitura mais confortável para o coro, tornando mais fácil a chegada na nota mais aguda da música, que na nova tonalidade ficou a nota Ré 4. No caso do Coral da 3ª Idade da UFMT, é a nota mais aguda que o grupo consegue emitir com qualidade de afinação e sustentação.

O número de homens que participa de um grupo coral é muito escasso, como acontece em grande parte dos grupos corais de idosos. Por isso, outra adaptação necessária foi transformar as linhas de tenor e baixo em apenas uma linha de vozes masculinas. Com isso, agrupamos todos em uma única linha melódica que não prejudicasse os tenores – com notas muito graves – ou os baixos, com notas muito agudas.

Por termos mais homens com vozes graves, e também por questão harmônica, procuramos preservar ao máximo a voz do baixo, mas sempre conservando trechos melódicos importantes do tenor, como observamos nas Figuras 6 e 7.

Figura 6 - Vozes originais das linhas do baixo e tenor da música *Jingle coral*.

The image shows two systems of musical notation for Tenor and Bass parts. The first system shows measures 7 and 8. The Tenor part (top staff) and Bass part (bottom staff) both have the lyrics "O que fa - zer? _____ vi - da". The second system shows measures 6 and 7. The Tenor part (top staff) and Bass part (bottom staff) both have the lyrics "si - ga o ve - lho di - ta - do: quem can - ta seus". The Tenor part includes blue brackets with the number "3" under the notes for "ve-lho di-ta" and "can-ta seus". The Bass part also includes blue brackets with the number "3" under the notes for "ve-lho di-ta" and "can-ta seus".

Fonte: adaptado pelo autor com base em Zilahi ([2022]).

Figura 7 - Linha dos homens da adaptação da música *Jingle coral*.

The image shows two systems of musical notation for the Men's part. The first system shows measures 7 and 8. The Men's part (top staff) has the lyrics "O que fa - zer prá a - le - grar a su - a vi - da". The second system shows measures 6 and 7. The Men's part (top staff) has the lyrics "si - ga o ve - lho di - ta - do quem can - ta seus ma - les es -". The Men's part includes blue brackets with the number "3" under the notes for "ve-lho di-ta" and "can-ta seus".

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Nas figuras, observamos que, embora haja preservação da linha melódica do baixo original, nos compassos 6 e 7 houve condução em grau conjunto para suavizar a melodia. Essa é uma alternativa que utilizamos durante o processo de adaptação das músicas para o Coral da 3ª Idade da UFMT, mas sempre como muito cuidado para descaracterizar o mínimo possível a música original.

Além de colocar mais graus conjuntos nas melodias, quando os saltos foram inevitáveis, tentamos colocar os menores, descendentes (saltos de terças e quartas) e os

maiores, ascendentes (quintas, sextas e oitavas). Essa é uma questão pedagógica, principalmente nas vozes masculinas, para tirá-las da zona de conforto, tentando sempre trabalhar regiões médias agudas (Lá 2 a Ré 3), pois melodias descendentes geram um comodismo que, quando recorrente, dificulta trabalhar melodias ascendentes, principalmente com saltos, e gera uma “preguiça vocal”, principalmente nas vozes com mais de 60 anos.

Outra grande dificuldade encontrada nas vozes idosas é a questão rítmica: quanto mais rápido, maior é a dificuldade de pronunciar e articular corretamente o que está escrito na partitura. Alexandre Zilahi ([2022]) colocou na linha do baixo, a partir do compasso 32, uma linha praticamente instrumental, com um ritmo rápido e um texto que traz apenas fonemas. Observamos esse trecho na Figura 8.

Figura 8 - Trecho original da música *Jingle coral* do compasso 31 ao 36.

31 **Bolero**
Solo mitta Canby

Solista: Não re-quer prá - txi-caaaahh nem tam-pou-co-ha-bi-li-da - de a - le-gri-a au-to -

Soprano: pá pá

Alto: pá pá

Tenor: pá pá

Bass: tu ke de ke de gu da ka tu ku tu ke de ke de gu da ka tu ku tu ke de ke de gu da ka tu ku tu ke de ke de gu da ka tu ku

Fonte: Zilahi ([2022])

Embora o trecho fosse responsável por grande irreverência na música, completando e ao mesmo tempo contrastando com as linhas do soprano, contralto e tenor, a linha do baixo precisou ser alterada, devido às dificuldades dos cantores. Dessa forma, mantivemos as linhas melódicas do soprano, contralto e tenor com a letra “tem que cantar a música”, facilitando a aprendizagem da melodia, e retiramos a linha do baixo. Com isso, a linha dos homens passou a ser a linha original dos tenores, como demonstrado na Figura 9.

Figura 9 - Trecho adaptado da música *Jingle coral* do compasso 27 a 32.

The image shows a musical score for a choral piece. It consists of four staves: Solista (Soloist), Soprano, Alto, and Homens (Men). The key signature is two sharps (F# and C#). The tempo is marked 'Moderato' with a quarter note equal to approximately 82 beats per minute. The soloist part starts at measure 27 with the lyrics 'Não re-quer prá-txi - caaaaahh nem tam-pou-colha-bi-li - da - de, a - le-gri-a au-to -'. The choir parts (Soprano, Alto, and Homens) enter at measure 28 with the lyrics 'tem que can - tar tem que can - tar a mú - si - ca a mú - si - ca'. The choir parts are marked with a piano dynamic 'p'.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Essas são algumas adaptações que fizemos no decorrer da música para amenizar os problemas que os cantores do Coral da 3ª Idade da UFMT possam enfrentar no processo de aprendizagem da música. Como temos muito pouco material específico para a terceira idade, grande parte das composições e arranjos sofrem algum tipo de ajuste para uma melhor performance do coro.

5.3.4 A edição das partituras

Nas Figuras 10 e 11 a seguir, apresentaremos as diferenças entre a primeira página da música *Voa liberdade*: a primeira figura mostra a edição original, sem considerar o tamanho da fonte adequado para o Coral da 3ª Idade da UFMT, enquanto a segunda figura traz a edição especial preparada especialmente para os cantores do coral.

Figura 10 - Partitura original de Voa liberdade.

Voa Liberdade

Para Talles Matos e o Coral da 3ª idade da UFMT *Coro a 3 vozes com acompanhamento instrumental*
 Eunice Barbosa, Mário Maranhão e Mário Marcos
 Arr.: Maurício Detoni

Intro
 Dm A7(#5) Dm7/C G/B B $\flat$ A7

Soprano
 Alto
 Baritone

7 Dm A7 Dm F C7

S
 A
 B

Vo-a vo-a mi-nha li-ber-da-de En-tra se eu ser-vir co-mo mo-

13 F A7 Dm B $\flat$

S
 A
 B

Dei-xa eu vo-ar na su-a al-tu-ra a-gar-ra-do na cin-
 ra-da

©

Figura 11 - Edição especial da partitura para os cantores do coral.

VOA LIBERDADE
Coro a 3 vozes com acompanhamento instrumental

Para Talles Matos e o Coral da 3ª Idade da UFMT
Eunice Barbosa, Mário Maranhão e Mário Marcos
Arr.: Maurício Detoni

Dm A7(#5) Dm7/C G/B Bb

Soprano

Alto

Baixo

ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô

ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô

ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô

6 A7 Dm A7 Dm

ô ô

ô ô

ô Vo-a__ vo-a mi-nha li-ber-da-de

Essa edição personalizada das partituras é uma das maneiras pelas quais adaptamos o repertório às necessidades específicas não só do Coral da 3ª Idade da UFMT, mas também de qualquer cantor idoso, buscando sempre aprimorar a experiência musical e o desempenho do grupo.

No cotidiano dos ensaios do Coral da 3ª Idade da UFMT, damos grande ênfase à importância do uso da partitura como uma ferramenta essencial em nosso processo de trabalho. Mesmo que a maioria dos integrantes não tenha experiência em interpretá-la, reconhecemos seu valor – como guia de estudo e para aprimorar a execução das músicas. A presença da partitura no nosso dia a dia incentiva a curiosidade e a motivação em busca de conhecimento musical, além de elevar a qualidade do nosso canto.

Para garantir que todos os coralistas tenham uma leitura confortável durante os ensaios, é indispensável que as partituras sejam bem editadas, com tamanho de fonte adequado e informações claras sobre letras, notas e ritmos. Entendemos que uma partitura bem apresentada facilita o entendimento dos trechos musicais, proporcionando maior agilidade no aprendizado e a possibilidade de nos concentrarmos nos aspectos interpretativos e expressivos das composições.

5.3.5 Composição dos kits de ensaio

Os kits de ensaio são uma ferramenta extremamente valiosa para apurar as habilidades musicais e agilizar o processo de aprendizado do repertório do Coral da 3ª Idade da UFMT. Embora essas gravações não sejam produzidas em um ambiente profissional, elas são cruciais para o aprimoramento vocal, pois fornecem aos membros do coro a oportunidade de trabalhar individualmente nos trechos referentes aos seus naipes. Além disso, os cantores que gravaram o kit de ensaio serão referência vocal em seus respectivos naipes. As gravações são “cruas” e sem cortes, exigindo que o cantor tenha um estudo prévio da música para se preparar adequadamente. Apesar de não possuírem acústica ou efeitos de estúdio sofisticados, os áudios são uma excelente ferramenta para melhorar o estudo do repertório fora dos ensaios. Na Figura 12, há um *QR code* no qual podemos ouvir um exemplo dos kits enviados aos cantores do Coral da 3ª Idade da UFMT, o kit de ensaio das vozes masculinas em *Voa liberdade*.

Figura 12 - *Voa liberdade*: kit de ensaio das vozes masculinas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Em resumo, os kits de ensaio são uma ferramenta valiosa e eficaz para aprimoramento e agilidade do aprendizado do repertório musical do coro. Com eles, os coralistas têm a oportunidade de aprimorar suas habilidades musicais e se preparar adequadamente para apresentações futuras.

5.3.6 Preparação de exercício vocais específicos para a terceira idade

Para trabalhar o subsistema da respiração, apresentamos um exercício específico voltado para capacidade pulmonar, controle do fluxo de ar e sustentação vocal. Nessa proposta, desenvolvemos um exercício com um pedal utilizando a vogal “U” acompanhada por uma base harmônica, que proporciona uma referência melódica para guiar o andamento do exercício.

Compreendemos que o tempo de ensaio em coros muitas vezes é limitado, o que dificulta a dedicação exclusiva à técnica vocal. Diante disso, os exercícios vocais elaborados visam a abranger múltiplos aspectos, buscando maximizar o benefício em um curto espaço de tempo. Acreditamos que, ao focar em pelo menos um aspecto vocal e um aspecto musical simultaneamente, podemos otimizar o aquecimento vocal e a preparação para as peças corais. Na Figura 13, vamos observar de forma mais clara o exercício proposto.

Figura 13 - Exercício para ativar o subsistema da respiração.

The musical score for Figure 13 is written for voice and piano. It is in 4/4 time and has a key signature of two sharps (F# and C#). The tempo is marked as (♩ = c. 86). The vocal line (Voz) begins with a piano (*p*) dynamic and features a long, sustained note on the vowel 'U' across several measures. The piano accompaniment (Piano) also begins with a piano (*p*) dynamic and consists of a steady harmonic accompaniment of chords. The score is divided into two systems, with the second system showing a change in key signature to one flat (F major/C minor).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

O exemplo proposto demonstra nosso compromisso em proporcionar um aquecimento vocal eficaz e eficiente para o coral. O uso da vogal “U” é especialmente selecionado para posicionar a língua e a laringe em uma posição baixa, favorecendo um fluxo de ar livre e uma ressonância mais adequada. Além disso, a presença do som contínuo em pedal, juntamente com a base harmônica, estimula os cantores a desenvolverem um senso apurado de afinação, pulsação e andamento, aspectos essenciais para um coral. À medida que o grupo desenvolve sua capacidade respiratória, o tempo do exercício pode ser prolongado, permitindo um aprimoramento gradual das habilidades vocais dos integrantes. A inclusão de dinâmicas variadas, passando do piano ao forte e vice-versa, confere movimento e dinamismo à nota pedal, desafiando o coral a trabalhar sua expressividade e controle vocal. A harmonia mais elaborada adiciona um elemento de desafio adicional ao processo de sustentação da nota pedal, requerendo maior independência vocal dos cantores. Isso estimula a habilidade do coral em manter a afinação da nota pedal enquanto canta a harmonia, trabalhando a coesão do grupo e a percepção auditiva individual dos integrantes. Para a execução do exercício, sugerimos uma extensão de uma quinta justa, utilizando a região média do coral em uníssono (Figura 14).

Figura 14 - Extensão vocal utilizada no vocalise para ativar o subsistema da respiração realizado pelo Coral da 3ª Idade da UFMT.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Ao estabelecer uma extensão de uma quinta justa, estamos proporcionando aos cantores uma variação adequada de notas que permite trabalhar adequadamente o exercício. Essa escolha também contribui para o desenvolvimento da tessitura média do coral, ajudando a fortalecer a região vocal em que a maioria dos integrantes se encontra mais confortável.

Figura 15 - Vocalise para ativar os subsistemas de ressonância e vocalização.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Para trabalhar os subsistemas de ressonância e vocalização, utilizamos o vocalise da Figura 15. Nesse exercício, a consoante “N” é empregada com o intuito de estimular a ressonância e o posicionamento da língua em uma região diferente da boca, ficando elevada próxima aos dentes superiores. Essa abordagem visa a aperfeiçoar a ressonância vocal e a projeção sonora. Além disso, esse vocalise é uma oportunidade para aprimorar a afinação dos cantores, pois inclui o uso do intervalo de meio tom, desempenhando uma função de sensível na melodia. Essa adição é relevante, uma vez que permite explorar a sensação de tensão e resolução frequentemente encontrada em músicas tonais. Além na consoante “N”, podemos utilizar o *boca chiusa* ou *humming* aprimorando os objetivos de força e resistência vocal. Ao incorporar esses elementos no

exercício, estamos fornecendo aos cantores um meio para desenvolver a habilidade de produzir um som mais ressonante e brilhante, ao mesmo tempo em que aprimoram sua percepção e controle da afinação.

Figura 16 - Extensão vocal utilizada no vocalise para ativar os subsistemas de ressonância e vocalização realizado pelo Coral da 3ª Idade da UFMT.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

No vocalise demonstrado na Figura 15, ampliamos a extensão para uma oitava (Figura 16), mas com cuidado para não levar as vozes a extremos, buscando preferencialmente uníssono e encontrando uma região confortável para o coral cantar sem divisão de vozes. Essa escolha estratégica visa a possibilitar a execução de músicas em uníssono, com qualidade, sem sobrecarregar nenhum dos naipes. Essa abordagem é especialmente útil para montar um repertório rápido e atender a alguma demanda pontual do coral.

Para o subsistema articulatório, podemos trabalhar com exercícios que objetivam aprimorar a clareza e a precisão na produção dos fonemas na fala e no canto. A articulação é fundamental para uma comunicação vocal eficaz e para a interpretação musical envolvente. Uma abordagem interessante é realizar exercícios de dicção, trabalhando a pronúncia correta das palavras e a separação adequada dos sons. Podemos utilizar frases e trechos de músicas, enfatizando os sons mais desafiadores e praticando a transição suave entre as palavras. Outra técnica é realizar exercícios de articulação com sílabas repetidas rapidamente, como “tata, dada, nana”, para aprimorar a agilidade vocal e o controle da articulação. Esse tipo de exercício ajuda a fortalecer os músculos envolvidos na produção dos sons e a melhorar a coordenação dos movimentos articulatórios. Na Figura 17 vamos visualizar um vocalise utilizado pelo Coral da 3ª Idade da UFMT.

Figura 17 - Vocalise para ativar o subsistema da articulação.

O mais rápido e articulado que conseguir.

Voz

MI NÊ MA NÊ MU MI NÊ MA NÊ MU

MI NÊ MA NÊ MU MI NÊ MA NÊ MU MI NÊ MA NÊ MU

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Também podemos incorporar no aquecimento vocal exercícios que trabalhem a articulação de diferentes grupos de fonemas, como vogais e consoantes específicas, para garantir que todos os sons sejam produzidos de forma clara e inteligível. Na Figura 18 vamos observar uma outra proposta de exercício para ativar o subsistema da articulação realizado pelo Coral da 3ª Idade da UFMT.

Figura 18 - Vocalise para ativar o subsistema da articulação 2.

O mais rápido e articulado que conseguir.

Voz

PRI PRI A PRI PRI É PRI PRI I

PRI PRI Ó PRI PRI U PRI PRI U

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Para otimizar o desempenho do subsistema articulatório, é essencial dedicar atenção especial a fortalecimento, mobilidade e resistência dos articuladores ativos, tais como lábios, língua e palato mole. Com esse propósito, utilizamos diversas técnicas durante nossos exercícios vocais. A aplicação das técnicas "bico" e "sorriso fechado" tem como objetivo aprimorar a mobilidade dos lábios, sendo complementada com exercícios de resistência, nos quais seguramos a posição por aproximadamente 10 segundos.

Adicionalmente, promovemos a mobilidade, coordenação e força da ponta da língua por meio do exercício de rotação no vestíbulo oral, seguindo tanto o sentido horário quanto o anti-horário. Essas práticas são incorporadas antes dos nossos aquecimentos vocais, proporcionando uma irrigação sanguínea adequada e maximizando a eficácia dos articuladores durante o canto.

É importante lembrar que a articulação é um elemento crucial para a qualidade da interpretação musical, pois permite que as palavras sejam transmitidas com clareza e emoção. No entanto, ela pode representar uma dificuldade para alguns cantores, especialmente por causa de problemas bucais, como perda de dentes. Dados do IBGE de 2019 revelaram que mais de 34 milhões de brasileiros com mais de 18 anos sofreram perda de 13 ou mais dentes, sendo que cerca de 14 milhões perderam todos os dentes. Com o avanço da idade, os problemas bucais tendem a se agravar, conforme apontado pelo último levantamento epidemiológico sobre a saúde bucal da população brasileira, que indicou que 53,7% dos indivíduos entre 65 e 74 anos, ou seja, mais da metade, são edêntulos (Brasil, 2012).

Portanto, ao trabalhar o subsistema de articulação com coros de 3ª idade, é essencial considerar essas questões bucais. Podemos adaptar os exercícios e abordagens para atender às necessidades individuais dos cantores e garantir que eles possam articular as palavras de forma clara, independentemente de eventuais desafios bucais que possam enfrentar.

Podemos afirmar que a abordagem adotada pelo Coral da 3ª Idade da UFMT, associada ao embasamento bibliográfico, contribuiu para o aprimoramento vocal e artístico dos cantores, podendo ser referência para outros grupos semelhantes. Ao trabalhar os subsistemas da ressonância, vocalização e articulação, o coral tem se empenhado em desenvolver as habilidades individuais e coletivas de seus integrantes, tentando retardar e camuflar ao máximo os efeitos da presbifonia. Os exercícios propostos visam não apenas ao desenvolvimento técnico das vozes, mas também à compreensão do papel de cada subsistema na produção vocal eficiente e de qualidade.

6 Estudo 2: Aplicação do material específico em um coral da terceira idade

6.1 Participantes: Coral da 3ª Idade da UFMT

Participaram deste estudo os cantores do Coral da 3ª Idade da UFMT, já descritos em 5.1.

6.2 Procedimentos

Após o processo de composição, edição das partituras e confecção dos kits de ensaio, todas as músicas ficaram prontas para serem ensaiadas. Em 29 de maio de 2023, as três músicas foram entregues aos cantores juntamente com seus respectivos kits de ensaio. A entrega dos kits ensaio visa a garantir que os membros do Coral da 3ª Idade da UFMT tenham a oportunidade de se familiarizar com a música em seu próprio ritmo, além de possibilitar que cada voz tenha tempo para praticar individualmente antes dos ensaios em grupo. Essa prática é fundamental para aprimorar a performance do coral como um todo, permitindo que os coralistas se concentrem em questões de interpretação e dinâmica, em vez de lidar com desafios técnicos básicos. É importante ressaltar que essas gravações não substituem o ensaio em grupo, mas sim servem como ferramenta auxiliar para aprimorar a performance geral do coral. Trechos do ensaio foram gravados e fotografados. Após os ensaios, aplicamos um questionário aos membros do coral para obter suas percepções em relação às músicas ensaiadas.

6.2.1 Procedimentos de ensaios

Os ensaios do Coral da 3ª Idade da UFMT ocorrem regularmente às terças e quintas-feiras, das 8:30h às 10:30h. O trabalho de ensaios e preparação do repertório teve

início em 6 de junho de 2023 e teve a duração de 16 ensaios, sendo concluído no dia 27 de julho do mesmo ano. Durante este período, foi implementada a estratégia de dedicar os primeiros 60 minutos do ensaio para o trabalho relacionado ao mestrado, enquanto o restante do tempo foi reservado para o repertório já programado do grupo. Essa abordagem foi adotada devido à agenda pré-definida do coral para o ano de 2023, que não permitiu a dedicação exclusiva ao trabalho de pesquisa em um período mais longo. Dessa forma, a divisão do tempo possibilitou a realização prática da pesquisa, sem comprometer a preparação das apresentações já agendadas. Embora o tempo dedicado à pesquisa possa parecer limitado, a organização e o planejamento permitiram que os ensaios fossem produtivos tanto em relação ao estudo acadêmico quanto ao repertório musical do coral. A disciplina e o comprometimento dos integrantes do coral com o projeto do mestrado foram essenciais para alcançar esse equilíbrio entre os dois objetivos.

Os ensaios do Coral da 3ª Idade da UFMT eram iniciados com uma breve ginástica laboral de 3 a 5 minutos, realizada em pé. Em seguida, o grupo prosseguia com exercícios de respiração, enfocando a sustentação vocal e utilizando as consoantes S e F. Essa etapa inicial tinha uma duração média de 10 minutos.

A inclusão da ginástica laboral no início dos ensaios contribui para promover o relaxamento e a mobilização do corpo, preparando os cantores para o trabalho vocal subsequente (Figuras 19 e 20). Essa prática é especialmente relevante para uma população de terceira idade, pois ajuda a evitar tensões musculares e desconfortos que poderiam interferir no desempenho vocal. Os exercícios de respiração com as consoantes S e F direcionavam a atenção para a eficiência da respiração e a sustentação do ar, fundamentais para uma boa produção vocal. A utilização dessas consoantes específicas proporcionava uma maior consciência do fluxo de ar e da estabilidade vocal, auxiliando os cantores a desenvolverem uma técnica mais sólida e segura.

Figura 19 - Coral da 3ª Idade da UFMT durante a ginástica laboral 1.

Fonte: Arquivo do autor (2023).

Figura 20 - Coral da 3ª Idade da UFMT durante a ginástica laboral 2.

Fonte: Arquivo do autor (2023).

Após a etapa inicial, o coral era convidado a se sentar para dar continuidade ao ensaio com os vocalises (Figura 21). Nesse momento, eram utilizados os vocalises previamente citados. Embora houvesse variações nas vogais ou nas consoantes, a filosofia do exercício original foi sempre mantida, garantindo que todos os quatro subsistemas da produção da voz fossem trabalhados de forma abrangente. Optar por realizar os vocalises após a ginástica laboral e os exercícios de respiração evidencia uma sequência estruturada de aquecimento vocal, gradualmente preparando os cantores para a interpretação do repertório musical.

Figura 21 - Coral da 3ª Idade da UFMT durante os vocalises.

Fonte: Arquivo do autor (2023).

Normalmente, tínhamos à disposição entre 30 e 40 minutos para estudar o repertório musical, o que pode parecer pouco. No entanto, esse tempo foi suficiente para aprender as músicas propostas pela pesquisa: a utilização dos kits de ensaio mostrou-se uma estratégia eficiente para otimizar o tempo de ensaio do coral, além de proporcionar aos cantores maior familiaridade com o repertório, facilitando a memorização das letras e melodias. A maioria dos cantores dedicou-se a estudar o repertório em casa, utilizando os materiais disponibilizados, que, vale ressaltar, foram entregues no dia 29 de maio, mais de uma semana antes do primeiro ensaio com as músicas.

Iniciamos nossos ensaios com a música *Jingle coral* e ficou evidente que o grupo teve uma ótima adaptação à primeira parte da peça, compreendendo os compassos de 1 a 17. Essa seção é homofônica, com melodias predominantemente em graus conjuntos. Além disso, ao modificarmos a tonalidade em relação à versão original, as melodias encontram-se, em sua maioria, na região média de cada voz, o que reduziu o esforço vocal necessário para a execução da obra.

Após o aprendizado de *Jingle coral*, seguimos para a abordagem da peça *Voa liberdade*, que se destacou como a obra em que o coral demonstrou um desempenho excepcional. A transição da melodia entre as vozes masculinas e o naipe de contralto foi cuidadosamente trabalhada, demonstrando uma harmoniosa combinação de timbres, para evitar qualquer monotonia na execução da música.

Para atender às demandas vocais específicas da música *Onde Deus possa me ouvir*, um dos cuidados adotados foi a realização de um vocalise com uma duração mais prolongada, explorando a extensão completa de cada naipe e privilegiando a região aguda

de cada voz. Esse exercício permitiu que os cantores desenvolvessem e aprimorassem a resistência vocal, além de fortalecerem a capacidade de sustentar notas na região mais aguda. As Figuras 22 e 23 mostram os vocalises utilizados pelo Coral da 3ª Idade da UFMT no período de aprendizado dessa obra.

Figura 22 - Vocalise para explorar a extensão vocal do Coral da 3ª da UFMT 1.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Figura 23 - Vocalise para explorar a extensão vocal do Coral da 3ª da UFMT 2.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

6.2.2 Procedimentos de gravação

Para a realização da gravação, os contraltos foram gravados por um microfone condensador Shure SM SM27; o soprano, um microfone condensador MXL 990. As vozes masculinas foram gravadas por um microfone condensador MXL 991 e um microfone Karsect Krd200dr foi utilizado pela solista na música *Jingle coral*. Enfrentamos um desafio significativo, devido às características de nossa sala de ensaio, que não possui nenhum tratamento acústico, resultando em uma reverberação bastante acentuada. No entanto, é importante ressaltar que o propósito da gravação se restringia a obter um registro sonoro o mais fiel possível à realidade das músicas concebidas

exclusivamente para o Coral da 3ª Idade da UFMT, e nesse contexto, acreditamos que o resultado foi satisfatório para os propósitos da pesquisa.

6.2.3 Aplicação do questionário

Após os 16 ensaios, os coralistas responderam a um questionário aprovado pelo comitê de ética da Universidade do Estado de Minas gerais, sob o parecer de número 6.138.422 e CAAE de número 67902222.0.0000.5525 (Anexo A), elaborado com as seguintes perguntas de múltipla escolha:

- ✓ Há quanto tempo você canta em coral?
- ✓ Há quanto tempo você canta no Coral da 3ª Idade da UFMT?
- ✓ Qual das músicas você mais gostou de cantar?
- ✓ Qual das músicas você menos gostou de cantar?
- ✓ Qual das músicas foi mais desafiadora para aprender a cantar?
- ✓ Qual das músicas você encontrou mais facilidade em aprender a cantar?
- ✓ Você já conhecia alguma dessas músicas antes de aprendê-las no Coral da 3ª Idade da UFMT?

Responderam também a um questionário elaborado com perguntas de múltipla escolha, tencionando coletar suas opiniões e visões sobre a atividade de canto coral e o repertório trabalhado durante o período. Suas respostas foram essenciais para avaliar o impacto e a eficácia do processo de aprendizado e identificar possíveis melhorias para futuros projetos musicais com o Coral da 3ª Idade da UFMT. A participação ativa dos coralistas foi fundamental para enriquecer nossa compreensão e colocar em prática a pesquisa de forma mais abrangente. Através do questionário aplicado, foi possível perceber a percepção dos coralistas sobre as obras, destacando suas peculiaridades e nível de dificuldade. Surpreendentemente, mesmo sem formação musical formal, eles demonstraram uma sensibilidade musical aguçada ao analisar o que funcionou ou não nas composições. Suas respostas ajudaram a enriquecer a compreensão e os resultados desta pesquisa.

6.3 Resultados do Estudo 2

6.3.1 Resultado da utilização das partituras adaptadas

Durante a realização da pesquisa, nos deparamos com um desafio considerável na música *Jingle coral* na seção compreendida entre os compassos 27 e 34, especialmente na transição para o compasso 35. Nesse trecho, a música assume uma natureza homofônica com uma melodia em ostinato, ritmo no contratempo e um solista com padrão rítmico variado. Para facilitar o aprendizado, foi fundamental incluir a letra “tem que cantar a música coral”, evitando a utilização de fonemas mais complexos da versão original.

Além disso, a sucessão de acordes da transição nessa parte da música é inesperada, uma vez que o compasso 34 termina em um acorde de A7, a dominante da tonalidade de D, mas no compasso 35, o acorde é de G, a subdominante de D. Essa mudança surpreende os ouvintes e representa uma dificuldade de execução para um coro amador. Embora tenhamos considerado alterar esse encadeamento com um acorde diferente, percebemos que isso descaracterizaria muito a música em relação à versão original. Como resultado, essa seção se tornou a mais repetida e ensaiada durante o trabalho com *Jingle coral*. Com essas dificuldades utilizamos durante a execução da música o apoio do piano, para facilitar a condução das vozes dando um apoio harmônico e melódico para o coro.

Por outro lado, o arranjo de *Voa liberdade*, criado por Maurício Detoni, foi assimilado com notável facilidade pelo grupo, devido à utilização de solos realizados pelos naipes de contralto e vozes masculinas em duas estrofes da música, além de momentos de uníssono coral em diversos trechos, sem perder a riqueza e complexidade do arranjo. Essa abordagem permitiu que o coral aprendesse e interpretasse a peça de forma expressiva e coesa. O arranjo, com um total de 63 compassos, manteve aproximadamente 60% da música em uníssono, otimizando o trabalho tanto para o regente quanto para os cantores.

Ao trabalhar a música *Onde Deus possa me ouvir*, os cantores enfrentaram uma dificuldade vocal devido à tonalidade escolhida pelo arranjador Eduardo Dias

Carvalho e à estrutura do arranjo. A melodia principal permaneceu o tempo todo na voz do soprano, acompanhada pelo contralto por intervalos de terças e sextas abaixo. Essa configuração tornou o arranjo bastante desafiador para as sopranos em relação às outras músicas, uma vez que grande parte da peça é cantada na região aguda das vozes. Apesar disso, o aprendizado melódico foi tranquilo, já que a estrutura do arranjo era igual à música original, com três estrofes contendo a mesma melodia e um refrão.

A incorporação dos exercícios das Figuras 22 e 23 à rotina de ensaios ajudou, proporcionando ao grupo maior confiança e facilidade para abordar as notas agudas, o que resultou em uma execução mais tranquila da obra. Além dos benefícios específicos para essa peça, os exercícios também repercutiram positivamente no restante do repertório, elevando o nível geral das performances do grupo. A prática constante dessas técnicas contribuiu para o aprimoramento das habilidades vocais dos coralistas e consolidou a evolução musical do coro como um todo.

6.3.2 Análise das gravações

O Coral da 3ª Idade da UFMT conseguiu gravar a todas as três músicas. O tempo dedicado ao preparo das obras foi mais do que suficiente para o aprendizado e o trabalho musical, permitindo a incorporação de dinâmicas que proporcionaram maior expressividade às performances. Após os 16 ensaios, registramos em gravação o resultado das três músicas, vivenciando uma experiência inédita que despertou sentimentos mistos de euforia e preocupação em todos os coralistas.

Durante a gravação, percebemos que o grupo não conseguiu expressar todo o potencial evidenciado no ensaio anterior. Acreditamos que a presença dos microfones na sala de ensaio, bem como a responsabilidade de realizar uma gravação, tenham gerado certa inibição no aspecto musical do coral, impactando seu desempenho geral. Nas Figuras 24 e 25 mostramos registros do primeiro dia de gravações; na Figura 26 há registro do segundo dia.

Figura 24 - Dia 1 da gravação das músicas - a.

Fonte: Arquivo do autor (2023).

Figura 25 - Dia 1 da gravação das músicas - b.

Fonte: Arquivo do autor (2023).

Figura 26 - Dia 2 da gravação das músicas.

Fonte: Arquivo do autor (2023).

Devido à demora em encontrar a melhor disposição para posicionar os microfones e os cantores na sala de ensaio, perdemos um tempo significativo e acabamos tendo que realizar as gravações em dois dias. No primeiro dia, concentramos nossos esforços na música *Jingle coral*, mas conseguimos completar apenas dois *takes* satisfatórios. Durante as tentativas, enfrentamos alguns obstáculos, como ruídos externos e interferências vocais dos próprios cantores, o que nos levou a interromper a gravação várias vezes. Infelizmente, a insegurança gerada pelo desconforto do momento afetou o desempenho dos coralistas, resultando em erros, inclusive alguns que nunca haviam ocorrido durante os ensaios. No entanto, após persistência e algumas tentativas adicionais, finalmente conseguimos interpretar a música do começo ao fim com mais sucesso. Acessando o *QR code* disponível na Figura 27, podemos ouvir a gravação.

Figura 27 - Coral da 3ª idade da UFMT canta *Jingle coral*.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

No segundo dia, o processo de gravação transcorreu de forma mais tranquila, uma vez que o coro já havia adquirido experiência e assimilado grande parte do procedimento. Iniciamos a gravação com a música *Voa liberdade*. Após alguns ajustes pontuais de interpretação, conseguimos alcançar um *take* satisfatório, aproximando-se da sonoridade que o grupo já havia trabalhado anteriormente nos ensaios. Acessando o *QR code* disponível na Figura 28, podemos ouvir a gravação.

Figura 28 - Coral da 3ª Idade da UFMT canta *Voa liberdade*.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

A última música a ser gravada foi *Onde Deus possa me ouvir*. Essa peça apresentou desafios adicionais, uma vez que exigia maior esforço vocal dos coralistas. Além disso, por ter sido gravada por último, o grupo já apresentava um certo desgaste vocal, o que afetou a capacidade de manter a energia necessária durante a execução. Acessando o *QR code* disponível na Figura 29, podemos ouvir a gravação.

Figura 29 - Coral da 3ª Idade da UFMT canta *Onde Deus possa me ouvir*.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

É importante ressaltar que o processo de gravação é sempre uma experiência desafiadora, principalmente considerando as circunstâncias particulares do Coral da 3ª Idade da UFMT e as características da sala de ensaio. No entanto, a atitude positiva e perseverante dos coralistas contribuiu significativamente para o sucesso do registro final.

Ao analisar atentamente as gravações, identificamos algumas imperfeições, como a voz de contralto cantando a melodia da voz de soprano e vozes masculinas oitavando para baixo a melodia. Esses problemas são frequentes em coros amadores que adotam um perfil inclusivo, ou seja, aceitam a participação de qualquer pessoa interessada em cantar, independentemente do nível de habilidade vocal. Essa abordagem proporciona a oportunidade para que indivíduos que sejam atraídos pela música participem e se expressem por meio do canto coral, independentemente de sua experiência ou treinamento prévio. No entanto, é importante reconhecer que essas diferenças de habilidades vocais podem levar a desafios técnicos durante as performances.

As gravações obtidas são valiosas tanto para fins acadêmicos e de pesquisa quanto para o aprimoramento contínuo do grupo. Elas oferecem um panorama das capacidades artísticas e vocais do coral, possibilitando uma análise mais detalhada do desempenho e auxiliando na identificação de aspectos a serem desenvolvidos. Além disso, constituem um registro histórico das obras musicais criadas especialmente para o Coral da 3ª Idade, preservando a memória e o legado artístico do grupo.

6.3.3. Análise do questionário: a visão dos cantores do Coral da 3ª Idade da UFMT

Após concluir todo o processo da pesquisa, que envolveu o aprendizado das músicas e a realização das gravações, elaboramos um conjunto de perguntas para obter a percepção do Coral da 3ª Idade da UFMT em relação a todo o trabalho realizado. No entanto, devido à grande rotatividade de cantores nos ensaios, com frequente ausência de alguns membros, não obtivemos respostas de toda a composição do grupo. Foram coletadas 32 respostas de um total de 40 cantores que participaram da pesquisa. Apesar dessa limitação, as informações obtidas foram valiosas e forneceram uma visão significativa sobre a experiência do coral durante o processo de preparação e gravação das músicas.

Gráfico 1 - Resposta à pergunta "há quanto tempo você canta em coral?"

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

No Gráfico 1, podemos observar que mais da metade dos participantes do grupo possui experiência de mais de cinco anos em canto coral. Essa constatação é relevante, pois sugere que o coral é composto por cantores com um histórico consolidado nessa prática musical, o que pode ter influenciado positivamente no processo de aprendizado das músicas durante a pesquisa. A experiência prévia dos coralistas pode ter contribuído para uma maior familiaridade com as técnicas vocais e a dinâmica de ensaio em grupo, o que provavelmente facilitou a assimilação das novas obras apresentadas.

Gráfico 2 - Resposta à pergunta "há quanto tempo você canta no Coral da 3ª Idade da UFMT?"

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Outra informação relevante extraída pela pesquisa e demonstrada no Gráfico 2 é a constatação de que a grande maioria dos cantores faz parte do Coral da 3ª Idade da UFMT há mais de cinco anos. Essa característica é extremamente positiva, pois

demonstra consistência e comprometimento dos participantes com o grupo ao longo do tempo. Essa estabilidade proporciona uma base sólida para a construção de um trabalho musical duradouro e de qualidade. Ao contar com cantores que permanecem no coral por períodos mais longos, o maestro e toda a equipe têm a vantagem de trabalhar com vozes conhecidas e já familiarizadas com a dinâmica do grupo. Essa familiaridade facilita a formação de uma identidade sonora, permitindo explorar nuances musicais mais elaboradas e desenvolver um repertório diversificado ao longo dos anos e, por consequência, também possibilita uma evolução gradual do grupo, em que os cantores podem aprimorar suas habilidades vocais e interpretativas com o passar do tempo. Isso favorece o crescimento artístico do coral como um todo.

Gráfico 3 - Resposta à pergunta "qual das músicas você mais gostou de cantar?"

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Gráfico 4 - Resposta à pergunta "qual das músicas você menos gostou de cantar?"

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Gráfico 5 - Resposta à pergunta "qual das músicas foi mais desafiadora para aprender a cantar?"

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Gráfico 6 - Resposta à pergunta "qual das músicas você teve mais facilidade em cantar?"

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Ao analisarmos os Gráficos 3, 4, 5 e 6, identificamos correlações significativas, que merecem destaque. Notavelmente, constatamos que o arranjo *Voa liberdade* obteve a assimilação mais fácil pelo coro, sendo também a música mais apreciada e considerada a mais simples de aprender. Além disso, vale ressaltar que mais de 40% dos participantes já conheciam a música original previamente (Gráfico 7), o que pode ter influenciado positivamente na facilidade de aprendizado. Embora o arranjo possua aspectos técnicos favoráveis, não podemos ignorar o impacto do conhecimento prévio dos coralistas na interpretação desses resultados.

Gráfico 7 - Resposta à pergunta "você já conhecia alguma dessas músicas antes de aprendê-las no Coral da 3ª Idade da UFMT?"

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Por outro lado, a música que apresentou maior dificuldade musical, *Jingle coral*, foi também a menos apreciada pelo grupo. Essa correlação sugere que a dificuldade enfrentada na execução da peça pode ter influenciado negativamente na percepção e no envolvimento dos coralistas com a música.

Já no caso de *Onde Deus possa me ouvir*, que se destacou pela maior complexidade técnica devido à sua tessitura vocal, o grupo foi capaz de reconhecer essa dificuldade e refletiu isso em suas respostas no questionário. Esse resultado demonstra que, mesmo sem dominarem conhecimento musical formal, os coralistas foram capazes de avaliar de forma precisa os parâmetros musicais, revelando uma percepção apurada e sensibilidade musical.

Essas correlações apontam para a relevância da experiência prática dos coralistas, que pode proporcionar entendimento genuíno sobre aspectos musicais, mesmo que não embasado em conhecimentos teóricos formais. Essa observação é valiosa para compreender a relação entre os aspectos técnicos das obras e a percepção e satisfação dos cantores ao interpretá-las.

7 Considerações finais

Ao longo deste trabalho, dedicamo-nos a explorar as complexidades e desafios enfrentados pelos maestros que conduzem coros da terceira idade, buscando

sempre conciliar a qualidade artística do grupo com as particularidades vocais decorrentes do processo de envelhecimento. Nossa missão primordial foi oferecer orientações abrangentes e estratégias práticas voltadas para esse público tão especial e valoroso.

Temos ciência de que o avançar da idade pode trazer consigo alterações físicas que impactam a voz e a capacidade de cantar, e, ao mesmo tempo, reconhecemos o imenso poder terapêutico e transformador da música na promoção da saúde mental e física dos idosos. Nesse contexto, tornou-se essencial adaptar e criar um repertório de arranjos corais capazes de atender às limitações vocais dos coralistas idosos, mas sem perder de vista o padrão artístico ao qual o coro almeja alcançar.

Ao trabalharmos com o Coral da 3ª Idade da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e apresentarmos três obras musicais especialmente compostas para o grupo, pudemos testemunhar resultados surpreendentemente positivos dessas estratégias. Essas abordagens têm o potencial de serem aplicadas em outros coros compostos por idosos, uma vez que as diretrizes fornecidas para as composições permitiram criar músicas corais perfeitamente adequadas às suas necessidades e características únicas.

No processo de adaptação, foram realizadas modificações nas tessituras vocais, além da criação de uma linha de voz masculina baseada nas vozes de tenor e baixo da música original. Essas alterações foram essenciais para tornar as peças mais confortáveis e acessíveis aos cantores idosos.

Nos ensaios, é plausível que o grupo tenha apresentado uma notável facilidade de aprendizado das músicas, considerando os resultados dessa adaptação e dos arranjos. Ao longo do tempo, os coralistas demonstraram um progresso significativo, aumentando sua confiança e motivação ao cantar as novas peças musicais. Isso resultou em performances mais expressivas, evidenciando o sucesso das alterações realizadas.

Além de aprimorar a experiência musical dos coralistas, o material adaptado também trouxe benefícios para a saúde vocal dos idosos, levando em consideração as limitações vocais decorrentes do envelhecimento. Essa abordagem cuidadosa permitiu que o coral explorasse sua sonoridade única, mantendo a qualidade artística, sem sobrecarregar as vozes dos cantores.

A realização das gravações proporcionou uma experiência de aprendizado enriquecedora para todos os participantes, abrangendo desde a equipe técnica até os coralistas. A busca pela excelência artística aliada à compreensão das peculiaridades vocais dos integrantes é fundamental para que o Coral da 3ª Idade da UFMT continue a

encantar plateias e a enriquecer a vida musical da comunidade acadêmica e da sociedade em geral.

Já a análise do questionário revelou que o grupo conseguiu expressar suas percepções sobre as obras de acordo com suas peculiaridades e grau de dificuldade. Mesmo sendo um coro composto por cantores sem conhecimento formal de música, eles demonstraram sensibilidade musical ao identificar o que funcionou e o que não funcionou nas peças. Isso evidencia a capacidade do coral em avaliar criticamente sua performance e contribui para a compreensão da experiência dos coralistas idosos com o material adaptado e suas percepções sobre a execução das músicas.

Em suma, o trabalho de adaptação e arranjos corais foi bem-sucedido, proporcionando resultados significativos no Coral da 3ª Idade da UFMT. Essa abordagem personalizada e inclusiva mostrou-se eficaz para a manutenção e evolução do grupo, assegurando uma experiência musical gratificante e prazerosa para todos os seus integrantes.

Para o futuro, podemos explorar esse método com outros coros que apresentem perfis semelhantes, a fim de testá-lo e aprimorá-lo ainda mais, buscando outras peculiaridades que não foram identificadas durante esta pesquisa. Com base no material criado, almejamos realizar uma publicação de arranjos e composições adequados para corais de terceira idade, com o fito de compartilhar conhecimento e contribuir para o enriquecimento do repertório coral direcionado a esse público específico.

Embora idosos participem cada vez mais ativamente de coros e haja aumento de coros específicos de terceira idade, ainda nos questionamos por que a oferta de obras compostas ou arranjas especificamente para vozes de idosos é tão escassa. É essencial que compositores, arranjadores e profissionais da música abracem essa causa e se dediquem a explorar as possibilidades e potencialidades vocais dessa faixa etária tão relevante em nossa sociedade.

Concluimos que, ao considerar o envelhecimento da voz como um aspecto legítimo da expressão musical, estaremos abrindo caminho para novas descobertas artísticas e para o enriquecimento do cenário musical como um todo. Encorajamos a produção de mais obras pensadas especialmente para coros de idosos, pois isso não apenas contribuirá para a valorização desses grupos, mas também fortalecerá os laços intergeracionais, proporcionando experiências musicais significativas para todos os envolvidos.

Que este trabalho sirva como inspiração para a contínua pesquisa e criação no campo da música coral destinada à terceira idade, visando não apenas ao bem-estar, à saúde e à felicidade daqueles que, mesmo enfrentando os desafios do tempo, encontram na música uma fonte inesgotável de alegria e vitalidade, mas também à criação de obras musicais específicas para esse grupo, bem como ao desenvolvimento de estratégias para potencializar a voz mesmo com o passar dos anos. Como estudiosos e amantes da música, temos o dever de garantir que essas vozes continuem ecoando e encantando gerações futuras, fortalecendo os laços que unem o presente ao passado e construindo, assim, um futuro harmonioso e melodioso para todos.

8 Referências bibliográficas

AQUINO, Fernada; SILVA, Marta; TELES, Lídia; FERREIRA, Léslie. Características da voz falada de idosas com prática de canto coral. *CoDAS*, [s. l.], v. 28, n. 4, p. 446-453, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20162015109>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/codas/a/VhvwrBCk9Brhz657ndQqSdP/?lang=pt#>. Acesso em: 14 set. 2022.

BANHATO, Eliane; NASCIMENTO, Elizabeth do. Função executiva em idosos: um estudo utilizando subtestes da Escala WAIS-III. *Psico-USF*, [s. l.], v. 12, n. 1, p. 65-73, jan./jun. 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-82712007000100008>. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712007000100008. Acesso em: 14 fev. 2023.

BATISTA, Nayara; RIBEIRO, Mara. O uso da música como recurso terapêutico em saúde mental. *Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo*, [s. l.], v. 27, n. 3, p. 336-341, 2016. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2238-6149.v27i3p336-341>. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rto/article/view/105337>. Acesso em: 14 fev. 2023.

BEHLAU, Mara. *Voz: o livro do especialista*. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. v. 1.

BORGES, Mackely. Idosos independentes *versus* Idosos institucionalizados: as diferenças na capacidade cognitiva entre grupos da terceira idade. In: SIMPÓSIO DE COGNIÇÃO E ARTES MÚSICAIS, 6., 2010, Rio de Janeiro. *Anais [...]*. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010. p. 642-650. Disponível em: <https://antigo.anppom.com.br/anais/simcamVI.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2023.

BORNHOLDT, Jeimely Heep. *Canto coral com idosos: o que falam os regentes e as rotinas de ensaio*. 2019. Dissertação (Mestrado em Música) – Setor de Artes, Comunicação e Design, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019. Disponível

em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/64286?show=full>. Acesso em: 14 set. 2022.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 2.848/1940*. Código Penal. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 15 fev. 2023.

BRASIL. *Lei nº 10.741/2003*. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.741.htm. Acesso em: 15 fev. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. *SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf. Acesso em: 31 jul. 2023.

CASSOL, Mauriceia; BEHLAU, Mara Suzana. Análise perceptiva-auditiva e acústica da voz de indivíduos idosos pré e pós-intervenção fonoaudiológica. *Revista Fonoaudiologia Brasil*, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 32-34, 2000.

CATALDO, Edson; SAMPAIO, Rubens; NICOLATO, Lucas. Uma discussão sobre modelos mecânicos de laringe para síntese de vogais. *Engevista*, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 47-57, 2004. DOI: <http://doi.org/10.22409/engevista.v6i1.133>. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/engevista/article/view/8758>. Acesso em: 31 jul. 2023.

COLTON, Raymond; CASPER, Janina; LEONARD, Rebecca. *Compreendendo os problemas da voz: uma perspectiva fisiológica no diagnóstico e tratamento das disfonias*. Revisão técnica de Mara Behlau. 3. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.

DANIEL, Fernanda; ANTUNES, Anna; AMARAL, Inês. Representações sociais da velhice. *Análise Psicológica*, [s. l.], v. 3, n. 33, p. 291-301, 2015. Disponível em: <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/37996>. Acesso em: 14 fev. 2023.

DARDENGO, Cassia; MAFRA, Simone. Os conceitos de velhice e envelhecimento ao longo do tempo: contradição ou adaptação. *Revista de Ciências Humanas*, [s. l.], v. 18, n. 2, p. 1-23, jul./dez. 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/RCH/article/view/8923>. Acesso em: 14 fev. 2023.

FELIX, Jorge. “Economia do Care” e “Economia da Longevidade”: o envelhecimento populacional a partir de novos conceitos. *Argumentum*, Vitória, v. 6, n. 1, p. 44-63, jan./jun. 2014. DOI: <https://doi.org/10.18315/argumentum.v6i1.6432>. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/6432>. Acesso em: 14 fev. 2023.

FERRERI, Laura; MOUSSAR, Aline; BIGAND, Emmanuel; TILLMANN, Barbara. Music and the Aging Brain. In: THAUT, Michael; ROGERS, Donald (org.). *The Oxford Handbook of Music and the Brain*. Oxford: Oxford University Press, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198804123.013.25>. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/335661289_Music_and_the_aging_brain. Acesso em: 14 set. 2022.

FIGUEIREDO, Carlos; LAKSHEVITZ, Elza; CAVALCANTI, Nestor; KERR, Samuel. *Olhares sobre a música coral brasileira*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2011.

FIGUERÊDO, Michal Siviero. *Coral Canto que Encanta: um estudo do processo de educação musical com idosos em Madre de Deus, região metropolitana de Salvador, Bahia*. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação Musical) – Escola de Música, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009. Disponível em: <http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9125>. Acesso em: 21 maio 2021.

FUCCI-AMATO, Rita. As múltiplas dimensões do canto coral amador: lazer, trabalho e cooperação. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA, 20., 2010, Florianópolis. *Anais [...]*. Florianópolis: Universidade do Estado de Santa Catarina, 2010a. p. 442-446. Disponível em: https://anppom.org.br/anais/anaiscongresso_anppom_2010/ANAIS_do_CONGRESSO_ANPPON_2010.pdf. Acesso em: 20 mar. 2023.

FUCCI-AMATO, Rita. Coral e trabalho: o canto em conjunto como atividade de lazer e o coro como organização produtiva de bens e serviços culturais. In: SIMPÓSIO DE COGNIÇÃO E ARTES MUSICAIS, 6., 2010, Rio de Janeiro. *Anais [...]*. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010b. p. 540-554. Disponível em: <https://antigo.anppom.com.br/anais/simcamVI.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2023.

IDOSO. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 2022. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/idoso>. Acesso em: 14 fev. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação*. Rio de Janeiro: IBGE, [2022]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html>. Acesso em: 14 set. 2022.

JARDIM, Viviane; VASCONCELOS, Eliane; VASCONCELOS, Cécia; ALVES, Fábila; ROCHA, Karyanna; MEDEIROS, Eduarda. Contribuições da arteterapia para promoção da saúde e qualidade de vida da pessoa idosa. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, [s. l.], v. 23, n. 4, p. 1-10, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-22562020023.200173>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/Fbw5zphHsjmnDvqybHT4ZWSk/?lang=pt>. Acesso em: 15 fev. 2023.

MAZO, Giovana; SILVA, Aline. Dança para idosos: uma alternativa para o exercício físico. *Cinergis*, [s. l.], v. 8, n. 1, p. 25-32, jan./jun. 2007. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/cinergis/article/view/542>. Acesso em: 14 set. 2022.

MEIRELES, Viviani; MATSUDA, Laura; COIMBRA, Jorseli; MATHIAS, Thais. Características dos idosos em área de abrangência do Programa Saúde da Família na região noroeste do Paraná: contribuições para a gestão do cuidado em enfermagem. *Saúde e sociedade*, São Paulo, v.16, n.1, jan./abr. 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902007000100007>. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902007000100007. Acesso em: 21 maio 2021.

OLIVEIRA, Hélvio. *À flor da (terceira) idade: crenças e experiências de aprendizes idosos de língua estrangeira (inglês)*. 2010. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Instituto de Letras da Universidade de Brasília, Brasília, 2010. DOI: <https://doi.org/10.18840/1980-8860/rvmd.v4n2p202-240>. Disponível em: http://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/diserta_online/Helvio_Oliveira.pdf. Acesso em: 15 fev. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU quer mais apoio para população em envelhecimento. *ONU News*, [s. l.], 12 jan. 2023. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/01/1807992>. Acesso em: 20 mar. 2023.

PAES, Marília Bentes. *Características vocais e propriocepção do envelhecimento, queixa e saúde vocal em mulheres idosas de diferentes faixas etárias*. 2008. Dissertação (Mestrado em Fonoaudiologia) – Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/12166/1/Marilia%20Bentes%20Paes.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2023.

RAMOS, Luiz Roberto. Fatores determinantes do envelhecimento saudável em idosos residentes em centro urbano: Projeto Epidoso, São Paulo. *Caderno de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 793-798, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2003000300011>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/HTZyxSqf7XmgDpbjGnQXB/?lang=pt>. Acesso em: 31 jul. 2023.

ROCHA, Tatiana Fernandes; AMARAL, Flávia Pinto; HANAYAMA, Eliana Midori. Extensão vocal de idosos coralistas e não coralistas. *Revista CEFAC*, São Paulo, v.9, n.2, 248-54, abr./jun., 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-18462007000200014>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcefaca/a/bHTdJw5xFtK7qrFpPcfZ5kc/?lang=pt>. Acesso em: 14 set. 2022.

RODRIGUES, Léo. *Contingente de idosos residentes no Brasil aumenta 39,8% em 9 anos*. Agência Brasil, Rio de Janeiro, 22 jul. 2022. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-07/contingente-de-idosos-residentes-no-brasil-aumenta-398-em-9-anos>. Acesso em: 14 set. 2022.

SANTOS, Neide dos. Canto coral na terceira idade: uma experiência com dois Coros na Bahia. In: ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, 14., 2018, Salvador. *Anais [...]*. Salvador: Pontifícia Universidade Católica de Salvador, 2018. Disponível em: http://abemeducacaomusical.com.br/anais_ernd/v3/papers/2924/public/2924-10920-1-PB.pdf. Acesso em: 20 mar. 2023.

SILANTIEN, John. Técnicas de Ensaio Coral para Aperfeiçoar a Afinação. In: CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE REGENTES DE COROS, 1., 1999, Brasília, DF. *Anais [...]*. Brasília: Universidade de Brasília, 1999. p. 91-94.

VERDONCK-DE LEEUW, Irma M; MAHIEU Hans F. Vocal aging and the impact on daily life: a longitudinal study. *Journal of Voice*, [Amsterdam], v. 18, n. 4, p. 193-202,

jun. 2004. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2003.10.002>. Disponível em: [https://www.jvoice.org/article/S0892-1997\(03\)00153-X/fulltext](https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(03)00153-X/fulltext). Acesso em: 21 maio 2021.

WONG, Laura; CARVALHO, J. O rápido processo do envelhecimento populacional do Brasil: sérios desafios para as políticas públicas. *Revista Brasileira de Estudos de População*, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 5-26, jan./jun. 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-30982006000100002>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepop/a/D4vwtLJmCFYYf7C7xKkLSnJ/?lang=pt>. Acesso em: 15 fev. 2023.

YINGER, Olivia Swedberg. Adapting choral singing experiences for older adults: The implications of sensory, perceptual, and cognitive changes. *International Journal of Music Education*, [Lexington], v. 32, n. 2, p. 203-212, maio 2014. DOI: <https://doi.org/10.1177/0255761413508064>. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0255761413508064>. Acesso em: 15 set. 2022.

ZILAHÍ, Alexandre. *Jingle Coral*. Arranjo para coral. [2022]. 1 partitura. Fábrica de arranjos. Disponível em: <http://www.zilahi.com.br/jingle.pdf>. Acesso em: 14 set. 2022.

APÊNDICE A

Canção *Voa liberdade* adaptada para o Coral da 3ª Idade da UFMT.

VOA LIBERDADE

Coro a 3 vozes com acompanhamento instrumental

Para Talles Matos
e o Coral da 3ª Idade da UFMT

Eunice Barbosa, Mário Maranhão e Mário Marcos
Arr.: Maurício Detoni

Chords: Dm A7(#5) Dm7/C G/B Bb

Soprano

Alto

Baixo

6 A7 Dm A7 Dm

ô Vo-a vo-a mi-nha li-ber-da-de

2

VOA LIBERDADE
CORAL DA 2ª IGREJA DA UFMG

11 F C⁷ F

En - tra_ se eu ser-vir co-mo mo - ra - da

15 A⁷ Dm

Dei - xa_ eu vo-ar na su - a al - tu - ra

18 B^b F Gm A(sus4)

a-gar-ra-do na cin - tu - ra da e-ter-na na-mo - ra-da

22 A⁷ Dm A⁷

Vo - - a

Vo - - a

Vo - a_ fei-to um so - nho des-vai -

25 Dm F C7

vo - a vo - a vo - -

vo - a vo - a vo - -

ra - do des - ses_ que a gen - te so - nha a - cor

29 F A7

a ah, vo - a vo - -

a vo - a_

da - do ah, vo - a vo - -

32 Dm

a co - ra -

co - ra - ção es - vo - a - çan - te

a co - ra -

4

34 B $\flat$ F Gm

VOA LIBERDADE
CORAL DA 3ª IDADE DA UFMT

ção que vo - a

fei-to um pás-sa-ro gi-gan-te con-tra os ven-tos do pe

37 D A(sus4) D

ção que vo - a

ca - do ah! Vo - a__

ca - do ah! Vo - a__

40 ah! A/C# Vo - a__

nas ma-nhãs en-so - la - ra - das

nas ma-nhãs en-so - la - ra - das

nas ma-nhãs en-so - la - ra - das

43 Bm G⁷ F^{#m}7 A

en - tra_ faz ver - da - de es - sa i - lu - são_

en - tra_ faz ver - da - de es - sa i - lu - são_

en - tra_ faz ver - da - de es - sa i - lu - são_

47 F C/E

Vo - a_ no es - ta - do do meu gri - to

Vo - a_ no es - ta - do do meu gri - to

Vo - a_ no es - ta - do do meu gri - to

50 A/C# Dm B^b7

que - ro ver teu in - fi - ni - to nes se a - zul sem di - men

que - ro ver teu in - fi - ni - to nes se a - zul sem di - men

que - ro ver teu in - fi - ni - to nes se a - zul sem di - men

6

VIA LIBERDADE
CORAL DA 3ª IDADE DA UFMG

To Coda

53 A(sus4) A⁷ Dm A⁷

são_____ Vo - a___ vo - a mi-nha li - ber

são_____ Vo - a___ vo - a mi-nha li - ber

são_____ Vo - a___ vo - a mi-nha li - ber

57 Dm F B $\flat$

da - de Vo - a___ oh li - ber -

da - de Vo - a___ oh li - ber -

da - de Vo - a___ oh li - ber -

61 F D.S. al Coda

da - de, ah, vo - a Vo - a!

da - de Vo - a!

da - de, ah, vo - a Vo - a!

APÊNDICE B

Canção *Onde Deus possa me ouvir*: partitura original.

ONDE DEUS POSSA ME OUVIR
S.A. Barítono e piano

Vander Lee
Arranjo: Eduardo D. Carvalho
nº 227 - 11/2022

$\text{♩} = 68$

Soprano

Alto

Baixo

Piano
mf

4 *mf*
Sa-be o que eu que-ri - a - go - ra meu bem__ sa -

mf
Sa-be o que eu que-ri - a - go - ra meu bem__ sa -

mp
Sa - - - be meu bem__ o que eu que - ro__

mp

2

ONDE DEUS POSSA ME OUVIR
CORAL DA 1ª IDADE DA UFRV

6

ir e che-gar lá fo-ra_en-con-trar al - guém que não

ir e che-gar lá fo-ra_en-con-trar al - guém que não

ver al - - guém, ver al - guém.

8

me dis-ses - se na - da, não me per-gun-tas - se na - da tam - bém

me dis-ses - se na - da, não me per-gun-tas - se na - da tam - bém

me dis-ses - se na - da, per-gun-tas - se na - da tam - bém

ONDE DEUS POSSA ME OUVIR
CORAL DA 1ª IDADE DA UFMG

3

10

sa - be, que me o - fe - re - ces - se o co - lo e o om -

sa - be, que me o - fe - re - ces - se o co - lo e o om -

tam - bém seu co - lo e om -

12

- bro on-de eu de - sa - guas - se to - do de - sen -

- bro on-de eu de - sa - guas - se to - do de - sen -

- bro que eu que - ro de - - - sen - -

4

ONDE DEUS POSSA ME OLHAR
CORAL DA 3ª IDADE DA UEMT

14

ga - no, mas a vi - da an - da lou - ca, as pes -

ga - no, mas a vi - da an - da lou - ca, as pes -

ga - no meu bem, vi - da an - da lou - ca,

16

so - as an - dam tris - tes, meus a - mi - gos são a - mi - gos de nin -

so - as an - dam tris - tes, meus a - mi - gos são a - mi - gos de nin -

e só an - dam tris - tes, meu a - mi - gos são de nin -

18

guém, al - guém sa-be o que eu que-ro a-go - ra meu a- mor

guém, al - guém sa-be o que eu que-ro a-go - ra meu a- mor

guém de al - guém sa - - - be a - mor__

20

— mo - rar no in-te - ri - or do meu in - te - ri -

— mo - rar no in-te - ri - or do meu in - te - ri -

— eu que-ro a-go - ra__ mo - - - rar

6

ONDE DEUS POSSA ME OUVIR
CORAL DA 1ª IDADE DA UFMET

22

or pra en-ten - der por-que_ se a-gri - dem, se em-
 or pra en-ten - der por-que_ se a-gri - dem, se em-
 no in - te - ri - or_ e por-que_ se a-gri - dem,

24

pur-ram pe - lo a-bis - mo, se de - ba - tem, se_ com-ba - tem sem, sa -
 pur-ram pe - lo a-bis - mo, se de - ba - tem, se_ com-ba - tem sem, sa -
 e pe - lo a-bis - mo, se de - ba - tem sem, sem sa -

ONDE DEUS FOSSA ME OUVIR
CORAL DA 3ª IDADE DA UFMT

7

26

ber meu a - mor dei-xa eu cho-rar a - té__ can - sar,
ber meu a - mor dei-xa eu cho-rar a - té__ can - sar,
ber meu a - mor té can - sar,

28

me le - ve__ pra qual-quer lu - gar__ a - on-de Deus, pos-
me le - ve__ pra qual-quer lu - gar__ a - on-de Deus, pos-
pra qual - quer lu - -

8

ONDE DEUS POSSA ME OUVIR
CORAL DA 1ª IDADE DA UEMT

30

sa me ou-vir__ mi-nha dor eu não con-si - go com - preen - der

sa me ou-vir__ mi-nha dor eu não con-si - go com - preen - der

gar e__ a dor com - preen - der

32

eu que-ro al - go pra be - ber__ me dei-xe a-qui,__ po-

eu que-ro al - go pra be - ber__ me dei-xe a-qui,__ po-

pra be - ber, po - -

34

de sa-ir_ sa-be_o que_eu que-ri-a_a-go-ra_

de sa-ir_ sa-be_o que_eu que-ri-a_a-go-ra_

de sa-ir_ sa - - be

37

sa-be_o que_eu que-ri-a-a-go-ra meu bem_

sa-be_o que_eu que-ri-a-a-go-ra meu bem_

sa - - - be meu bem_

mp

APÊNDICE C

Canção *Jingle coral* adaptada para o Coral da 3ª Idade da UFMT.

Jingle Coral

Para Samuel Kerr

Alexandre Zilahi

Marchinha (♩ = c. 117) Adaptação para o Coral da 3ª Idade da UFMT: Talles Carvalho de Matos

Soprano
O que fa - zer prá_a le-grar a su-a vi - da si-ga o ve-lho di - ta -

Contralto
O que fa - zer prá_a le-grar a su-a vi - da si-ga o ve-lho di - ta -

Homens
O que fa - zer prá_a le-grar a su-a vi - da si-ga o ve-lho di - ta -

9
S do: quem can - ta seus ma-les es - pan - ta quem não can-ta, é um po-bre coi -

C do: quem can - ta seus ma-les es - pan - ta quem não can-ta, é um po-bre coi -

H do: can - ta seus ma-les es - pan - ta quem não can-ta, é um po-bre coi -

16
S ta - do é re-cei-ta na-tu - ral co-

C ta - do é re-cei-ta na-tu - ral co-

H ta - do, co - ral não tem con-tra_in-di-ca - ção

©Talles Carvalho de Matos, talles_matos@hotmail.com
Núcleo Coral UFMT Agosto de 2021

2

Jingle Coral

23

S
ral co - ri-nho co - rão, _____ é bem gos - to - so_e não faz mal!

C
ral co - rão, _____ é bem gos - to - so_e não faz mal!

H
co - rão, _____ é bem gos - to - so_e não faz mal!

Moderato (♩ = c. 82)

27

Solo imita Cauby

Bolero Não re-quer prá-txi-caaaahh nem tam-pou-co,ha-bi - li - da - de

S
tem que can - tar tem que can - tar a mú - si - ca

C
tem que can - tar tem que can - tar a mú - si - ca

H
tem que can - tar tem que can - tar a mú - si - ca

31

S
a - le-gri-a au-to - má - ti-ca _____ mú - si-ca fe-li-ci - da - de

S
a mú - si - ca a mú - si - ca a mú - si - ca co - ral.

C
a mú - si - ca a mú - si - ca a mú - si - ca co - ral.

H
a mú - si - ca a mú - si - ca a mú - si - ca co - ral.

Jingle Coral

3

Allegro (M.M. ♩ = c. 120)

35 *f*

S
Ou-ça co - ral — ve - ja co - ral — pres - ti - gi - e co - ral — can - te - co - ral

C
Ou-ça co - ral — ve - ja co - ral — pres - ti - gi - e co - ral — can - te - co - ral

H
Ou-ça co - ral — ve - ja co - ral — pres - ti - gi - e co - ral — can - te - co - ral

42

S
— co - ral — vo - cal —

C
— co - ral — vo - cal —

H
— co - ral dú dú dú dú dú rú dum — vo - cal — vo - cal —

APÊNDICE D

Canção *Onde Deus possa me ouvir*: partitura ampliada.

ONDE DEUS POSSA ME OUVIR

S.A. Barítono e piano

Vander Lee

Arranjo: Eduardo D. Carvalho

nº 227 - 11/2022

♩ = 68

Soprano

Alto

Baixo

4

mf

Sa - be o que eu que - ri - a a - go - ra meu bem_

mf

Sa - be o que eu que - ri - a a - go - ra meu bem_

mp

Sa - - - be meu bem_

ONDE DEUS POSSA ME OUVIR
CORAL DA 1ª IGREJA DA UFMT

2
5

sa - ir e che-gar lá fo-ra en-con-trar al

sa - ir e che-gar lá fo-ra en-con-trar al

7 — o que eu que-ro_ ver al - -

guém que não me dis-ses - se na - da, não me

guém que não me dis-ses - se na - da, não me

9 guém, ver al-guém me dis-ses - se na - da,

per-gun-tas - se na - da tam - bém_ sa - be,

per-gun-tas - se na - da tam - bém_ sa - be,

per-gun-tas - se na - da tam - bém_ tam - bém

ONDE DEUS PÔS O OLHAR
CORAL DA 2ª IGREJA DA USP

3

11

que me o-fe-re-ces-se o co-lo e o om - bro_

que me o-fe-re-ces-se o co-lo e o om - bro_

seu co - lo e om - bro que eu que-ro_

13

on-de eu de-sa-guas-se to - do de-sen - ga - no, - mas a

on-de eu de-sa-guas-se to - do de-sen - ga - no, - mas a

de - - sen - ga - no meu bem,

15

vi-da an - da lou-ca, as pes - so-as an-dam tris-tes, meus a

vi-da an - da lou-ca, as pes - so-as an-dam tris-tes, meus a

vi-da an - da lou-ca, e só an-dam tris-tes, meu a

4
17

ONDE DEUS POSSA ME QUER
CORAL DA 3ª IDADE DA UFMG

mi-gos são_ a - mi - gos de_ nin guém, al - guém
mi-gos são_ a - mi - gos de_ nin guém, al - guém
19 mi-gos são_ de nin - guém de alguém
sa-be o que eu que-ro a-go - ra meu_ a - mor
sa-be o que eu que-ro a-go - ra meu_ a - mor
20 sa - - - be a - mor___
— mo-rar no in-te-ri-or do meu in-te - ri
— mo-rar no in-te-ri-or do meu in-te - ri
— eu que-ro a-go-ra_ mo - - - rar

ONDE DEUS POSSA ME OUVIR
CORAL DA 2ª IGREJA DA UFPA

5

22

or pra en-ten-der por-que se a-gri-dem, se em
or pra en-ten-der por-que se a-gri-dem, se em
no in-te-ri-or e por-que se a-gri-dem,

24

pur - ram pe - lo a - bis - mo, se de -
pur - ram pe - lo a - bis - mo, se de -
e pe - lo a - bis - mo, se de -

25

ba-tem, se com-ba - tem sem sa - ber meu a -
ba-tem, se com-ba - tem sem sa - ber meu a -
ba-tem sem, sem sa - ber meu a -

ONDE DEUS POSSA ME OUVIR
CORAL DA 3ª IDADE DA LFM/PT

6
27

mor dei-xa eu cho-rar a-té can-sar, me le-ve pra qual
mor dei-xa eu cho-rar a-té can-sar, me le-ve pra qual
mor té can - sar, pra qual -

29

quer lu-gar. a-on-de Deus pos - sa me ou-vir. mi-nha
quer lu-gar. a-on-de Deus pos - sa me ou-vir. mi-nha
quer lu - gar e a

31

dor eu não con-si-go com preen-der eu que-ro al - go
dor eu não con-si-go com preen-der eu que-ro al - go
dor com - preen - der pra be -

ONDE DEUS POSSA ME OUVIR

CORAL DA 1ª IGREJA DA UFMG

7

33

pra be-ber_ me dei-xe a-qui,- po - de sa-ir__

pra be-ber_ me dei-xe a-qui,- po - de sa-ir__

ber, po - - de sa-ir__

35

sa-be o que eu que-ri - a a - go - ra__

sa-be o que eu que-ri - a a - go - ra__

sa - - - be

37

sa-be o que eu que-ri-a a-go-ra meu bem__

sa-be o que eu que-ri-a a-go-ra meu bem__

sa - - - be meu bem__

ANEXO A

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA**Título da Pesquisa:** RESSIGNIFICANDO O CANTO CORAL DE IDOSOS**Pesquisador:** Marília Nunes Silva**Área Temática:****Versão:** 2**CAAE:** 67902222.0.0000.5525**Instituição Proponente:** Escola de Música - EsMu**Patrocinador Principal:** Financiamento Próprio**DADOS DO PARECER****Número do Parecer:** 6.138.422**Apresentação do Projeto:**

As informações elencadas nos campos "Apresentação do projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" e "Comentários e Considerações sobre a pesquisa" foram retiradas dos arquivos Informações Básicas do Projeto e do Projeto Detalhado.

Com o envelhecimento, o corpo passa por alterações que afetam diversos músculos, inclusive aqueles necessários para a produção da voz. Tendo em vista a importância da música nos processos psicossociais e fisiológicos de idosos, é importante que os profissionais que trabalham nesses ambientes contem com estratégias adequadas à voz e às limitações do público dessa faixa etária. Este trabalho tem a intenção de criar um repertório específico para os coralistas amadores acima dos 60 anos, com a intenção de ajudar os profissionais que trabalham em coros voltados para esse público.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Apresentar proposta de guia de trabalho embasado para construção de repertório para coro amador com cantores acima dos 60 anos, que possa ajudar a amenizar os efeitos vocais provocados pela idade sem perder o foco na qualidade artística do coro.

Objetivo Secundário:

- Atualizar os estudos referentes ao canto na terceira idade e seus aspectos vocais;
- Identificar repertório específico para essa faixa etária;
- Revisar pesquisas sobre performance artística com

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1434, sala 41, 4º andar
Bairro: Lourdes **CEP:** 31.630-900
UF: MG **Município:** BELO HORIZONTE
Telefone: (31)3916-8747 **Fax:** (31)3330-1570 **E-mail:** cep.reitoria@uemg.br

Continuação do Parecer: 6.138.422

idosos; • Elaborar guia de trabalho com sugestões de cinco músicas para montagem de repertório para coral de terceira idade; • Criar kits de ensaios compostos por: gravação de vozes guias para auxiliar os cantores no aprendizado de suas melodias; gravação do acompanhamento instrumental das obras; composição de exercícios vocais para aquecimento; • Compor atividades que auxiliem em abordagens de musicalização durante o ensaio do coro.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Os riscos envolvidos na pesquisa se enquadram na categoria de "riscos mínimos" e se referem a algum desconforto durante a realização das tarefas. Caso seja notado algum desconforto durante a realização das tarefas da pesquisa, o pesquisador irá interrompê-la e o encaminhará para unidades de atendimento psicológico ou de saúde, se necessário.

Benefícios:

O trabalho como um todo se preocupa igualmente nos aspectos da performance musical, qualidade de vida e inclusão social para o público de idosos, trazendo inúmeros benefícios para esse público

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O principal resultado será a assimilação total das músicas sugeridas pela pesquisa, sem que haja nenhum tipo de desconforto vocal, e um aprendizado fácil e rápido.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Os termos foram evidentemente apresentados

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O pesquisador entregou a carta de anuência da instituição na qual será realizada a pesquisa, porém, faltou inserir os riscos relacionados aos participantes no TCLE e inserir os dados do pesquisador no mesmo.

Como essas informações estão presente nas informações básicas do projeto, recomendo a aprovação. No entanto, o pesquisador responsável pela pesquisa DEVERÁ adicionar essas informação ao TCLE. Além disso, deve colocar o endereço do CEP BH no TCLE.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
----------------	---------	----------	-------	----------

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1434, sala 41, 4º andar
Bairro: Lourdes **CEP:** 31.630-900
UF: MG **Município:** BELO HORIZONTE
Telefone: (31)3916-8747 **Fax:** (31)3330-1570 **E-mail:** cep.reitoria@uemg.br

Continuação do Parecer: 6.138.422

Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2002799.pdf	23/05/2023 17:19:52		Aceito
Outros	TERMO.pdf	23/05/2023 17:18:38	TALLES CARVALHO DE MATOS	Aceito
Folha de Rosto	FR_Talles.pdf	12/03/2023 19:28:53	TALLES CARVALHO DE MATOS	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto.pdf	23/11/2022 11:52:45	TALLES CARVALHO DE MATOS	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	23/11/2022 11:49:53	TALLES CARVALHO DE MATOS	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

BELO HORIZONTE, 23 de Junho de 2023

Assinado por:
Wânia Maria de Araújo
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1434, sala 41, 4º andar
Bairro: Lourdes **CEP:** 31.630-900
UF: MG **Município:** BELO HORIZONTE
Telefone: (31)3916-8747 **Fax:** (31)3330-1570 **E-mail:** cep.reitoria@uemg.br